

Mapa de evidências efetividade
clínica das Medicinas Tradicionais,
Complementares e Integrativas
para Doenças Cardiovasculares

INFORME EXECUTIVO

CABSIN
CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

OPAS

Organização
Pan-Americana
da Saúde

Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO

COORDENAÇÃO

Ricardo Ghelman, CABSIN (geral)

Verônica Abdala, BIREME (metodológica)

Mariana Cabral Schweitzer, UNIFESP (metodológica)

Caio Fábio Schlechta Portella, CABSIN (técnica)

EQUIPE

Gelza Matos Nunes, CABSIN

João Gabriel Sanchez Tavares da Silva, Hcor

Raphael Chança, INCA

Liz Almeida, INCA

Jorge Kioshi Hosomi, CABSIN

REFERÊNCIA TÉCNICA

Rafael Dall Alba, OPAS/OMS

SÃO PAULO, 2023

4 Introdução e justificativa

5 As MTCl no Brasil

6 Objetivo da síntese e dos mapas de evidência

7 Método

9 Quadro 1 - Lista de desfechos selecionados para o Mapa de Evidências de Doenças Cardiovasculares.

10 Resultados

10 Figura 1 - Mapa de Doenças Cardiovasculares

11 Figura 2 - Distribuição das revisões de acordo com os países de publicação.

11 Figura 3 - Distribuição dos estudos primários incluídos nas revisões pelos países foco.

12 Tabelas 1, 2 e 3 - Número de revisões incluídas no Mapa de Doenças Cardiovasculares, distribuídas de acordo com seus objetivos de análise, com seus tipos e com seus tipos de estudos primários incluídos.

12 Detalhamento de desenho das revisões incluídas no Mapa de Doenças Cardiovasculares

13 Tabela 4 - Lista de desfechos observados por grupo de classificação e número de associações intervenção/desfecho nos estudos.

14 Gráfico 1 - Desfechos observados nas revisões incluídas no Mapa de Doenças Cardiovasculares.

15 Tabela 5 - Artigos destacados com qualidade alta ou moderada para desfechos em doenças cardiovasculares.

20 Implicações para a prática e pesquisa

21 Considerações finais

22 Sobre este Mapa de Evidências

23 Sobre este Informe Executivo

23 Como citar

24 Referências

25 Apêndice A - Lista de referências dos estudos selecionados para o Mapa de Doenças Cardiovasculares

36 Apêndice B - Informações detalhadas dos estudos encontrados

Introdução e justificativa

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são a causa número 1 de morte no Brasil (Oliveira et al., 2022). Trinta e quatro mortes por hora, 829 óbitos por dia e mais de 302 mil óbitos por doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC), são provocadas principalmente pela hipertensão arterial e obesidade, no Brasil. Os dados são do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, registrados no ano de 2017.

Sobre o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares, a Vigitel 2021 (Brasil, 2022), pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, realizada anualmente nas capitais brasileiras pelo Ministério da Saúde, alerta: 26,3% dos brasileiros estão vivendo hipertensos – ou seja, de um total mais de 51 milhões sofrem de “pressão alta” no país. No ano de 2019, o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares chegou a acometer 61,0% dos adultos com 65 anos ou mais, sendo 57,1% dos homens e 63,7% das mulheres.

No Brasil, 25,9% dos brasileiros vivem com obesidade, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2020. As condições patológicas associadas à obesidade podem levar a mudanças estruturais no coração, implicando alterações metabólicas, como resistência à insulina, dislipidemias, com aumento da aterosclerose nas coronárias e vasos cerebrais, bem como elevação do risco ao câncer.

Hipertensão e Diabetes *Mellitus* fazem parte da mesma condição patológica em muitos pacientes que são portadores da Síndrome Metabólica. Considerando que o termo Síndrome Metabólica descreve um conjunto de fatores de risco que se manifestam no indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes, tem sido considerada uma doença da civilização moderna, associada à obesidade, como resultado da alimentação inadequada e do sedentarismo. A Síndrome Metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, daí também ser conhecida como síndrome de resistência à insulina. Alguns fatores que contribuem para o seu aparecimento são de natureza genética, embora principalmente os fatores de natureza epigenética tem papel preponderante como a obesidade, principalmente na região abdominal, inatividade física e condições de elevação de cortisol associado ao estilo de vida.

As MTCI no Brasil

No Brasil, os recursos integrativos de cuidado estão organizados na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Ministério da Saúde, publicada em 2006, que instituiu no Sistema Único de Saúde (SUS) abordagens de cuidado integral à população por meio de sistemas médicos complexos e outras práticas integrativas e complementares que envolvem recursos terapêuticos diversos. Desde a sua implantação, o acesso a essas práticas têm crescido exponencialmente (Amado et al, 2017).

A PNPIC trouxe avanços significativos para a qualificação do acesso e da resolutividade na Rede de Atenção à Saúde, com mais de nove mil estabelecimentos que ofertam as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). O segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) avaliou mais de 30 mil equipes de atenção básica no território nacional e demonstrou que novas práticas deveriam ser incluídas nas diretrizes do Ministério (Amado et al, 2017).

Entre as vinte e nove PICS (BRASIL, 2006; 2017; 2018), destacam-se:

- » Sistemas Tradicionais de Saúde - Sistema Médicos Complexos: Medicina Tradicional Chinesa, Ayurveda, Homeopatia, Medicina Antroposófica/Antroposofia aplicada à Saúde e Naturologia;
- » Produtos Naturais: Fitoterapia/Plantas medicinais, Termalismo/Crenoterapia, Apiterapia, Geoterapia, Aromaterapia, Ozonioterapia e Terapia de Florais;
- » Terapias não Farmacológicas: Meditação, Musicoterapia, Arteterapia, Dança circular/Biodança, Yoga, Terapia Comunitária Integrativa, Massoterapia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Auriculoterapia, Bioenergética, Constelação familiar, Cromoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos e Reiki.

A diminuição dos custos da Atenção Primária à Saúde (APS) a partir da oferta de PICS pelos sistemas de saúde é outro fator associado à ampliação das PICS, sem, no entanto, ser compreendida pelos profissionais de saúde como objetivo, mas como resultado. Por exemplo, o custo de intervenção homeopática e da medicina tradicional chinesa na APS é baixíssimo quando comparado ao das intervenções da biomedicina, principalmente por garantir um processo terapêutico amplo, emancipador dos sujeitos e com menor risco de iatrogenias (Cunha, 2005).

Objetivo da síntese e dos mapas de evidência

Apresentar os Mapas de Evidência da efetividade clínica em Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas/Práticas Integrativas e Complementares em Saúde para Doenças Cardiovasculares, Câncer de Útero e Dor Crônica.

Método

Este Mapeamento de Evidências é baseado em revisões sistemáticas e resume as intervenções e desfechos clínicos de saúde relacionados a Doenças Cardiovasculares. As revisões sistemáticas fornecem um processo confiável que resume as melhores evidências disponíveis e relevantes em determinada área. As diretrizes do PRISMA e a metodologia da *Iniciativa Internacional para Avaliação de Impacto (3iE) Evidence Gap Map* são as referências para orientar os seis passos utilizados no desenvolvimento de Mapas de Evidências sobre MTCI / PICS (Schweitzer et al, 2021). Estes mapas de evidências são apoiados por um painel de especialistas técnicos: pesquisadores, bibliotecários e especialistas nas temáticas mapeadas.

Os artigos de revisão foram selecionados pelos especialistas a partir do Banco de dados com mais de 1000 revisões sistemáticas provenientes dos 18 mapeamentos realizados anteriormente com foco nas Práticas Integrativas e Complementares incluídas na PNPIC.

Ao todo, foram considerados para o Mapa de Doenças Cardiovasculares os estudos dos seguintes Mapas de Efetividade Clínica disponibilizados na BVS MTCI (<https://mtci.bvsalud.org/pt/mapas-de-evidencia-2/>):

- » Acupuntura (171 estudos),
- » Apiterapia (51 estudos),
- » Aromaterapia (73 estudos),
- » Auriculoterapia (38 estudos),
- » Fitoterapia e Plantas Medicinais para Cicatrização e doenças agudas (16 estudos),
- » Fitoterapia e Plantas Medicinais para Saúde Mental e Qualidade de vida (37 estudos),
- » Fitoterapia e Plantas Medicinais para Distúrbios Metabólicos e Fisiológicos (48 estudos),
- » Fitoterapia e Plantas Medicinais para Doenças Crônicas e Dor (49 estudos),
- » Homeopatia (51 estudos),
- » Meditação (191 estudos),
- » Moxabustão (51 estudos),
- » Ozonioterapia Bucal (15 estudos),
- » Plantas Medicinais Brasileiras (214 estudos),

- » Práticas corporais mente e corpo da Medicina Tradicional Chinesa (172 estudos),
- » Reflexologia (18 estudos),
- » Shantala (38 revisões),
- » Ventosas (25 estudos),
- » Yoga (150 estudos).

Os estudos incluídos no mapa de Doenças Cardiovasculares foram selecionados a partir de uma matriz de desfechos elaborada pelos especialistas a partir dos 18 mapas anteriores. Os dados foram extraídos e filtrados com o auxílio do Software Tableau a partir de bancos de dados do REDCAP (6 mapas novos).

Os mapas que não possuíam todas as etapas do AMSTAR 2 descritas foram submetidos a uma nova avaliação de qualidade e também ao lançamento de todas as informações de caracterização no REDCAP. A ferramenta AMSTAR 2 (Shea et al, 2017) foi utilizada para avaliar a qualidade das revisões incluídas, considerando os seguintes níveis de evidência: alto, moderado, baixo e criticamente baixo.

Dentre os desfechos indicados nos mapas de evidências previamente realizados, 37 desfechos foram escolhidos para compor o Mapa de Doenças Cardiovasculares (Quadro 1).

Quadro 1

Lista de desfechos selecionados para o Mapa de Evidências de Doenças Cardiovasculares.

DESFECHOS

1	Ação Oxidante	20	Hemoglobina Glicada (HbA1c)
2	Acidente Vascular Cerebral	21	Hiperlipidemias
3	Amputação de Membros	22	Hipertensão Arterial
4	Angina Pectoris	23	Índice de Massa Corporal
5	Arritmias Cardíacas	24	Insuficiência Cardíaca Congestiva
6	Arteriosclerose	25	Insuficiência Venosa
7	Circunferência Abdominal	26	Isquemia e Necrose
8	Coagulação Sanguínea	27	LDL-Colesterol
9	Colesterol	28	Obesidade
10	Compulsão Alimentar	29	Pressão Arterial
11	Coronariopatias	30	Reabilitação Pós Acidente Vascular Cerebral
12	Débito Cardíaco	31	Redução do Peso Corporal
13	Diabetes Mellitus	32	Regulação Metabólica
14	Dislipidemias	33	Resistência à Insulina
15	Ferida Crônica	34	Sequelas de AVC
16	Esteatose hepática	35	Sequelas Neurológicas
17	Função Cardiovascular	36	Triglicerídeos
18	Glicemia	37	Úlcera de Pé Diabético
19	HDL-Colesterol		

Resultados

O mapa apresenta uma visão geral das evidências sobre os efeitos das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS para Doenças Cardiovasculares. A partir dos 37 desfechos relacionados a doenças cardiovasculares foram incluídas 212 revisões sistemáticas, listadas no Apêndice A. Com base na ferramenta AMSTAR 2, foi avaliado o nível de confiança para a evidência reportada nestes estudos, resultando em 28 (13,2%) revisões de nível alto, 2 (1%) revisões de nível moderado, 83 (39,2%) revisões de nível baixo e 99 (46,7%) revisões de nível criticamente baixo, listado no Apêndice B.

A figura 1 apresenta Mapa de Doenças Cardiovasculares.

Figura 1

Mapa de Doenças Cardiovasculares

Os estudos incluídos se distribuíram em 21 diferentes países de publicação, sendo a maior parte nos Estados Unidos (76), seguido de Reino Unido (72), China (15), Holanda (15) e Suíça (11). Os demais 16 países tiveram menos de 10 publicações cada um, estando o Brasil nessa lista com apenas uma publicação, conforme descrito na Figura 2.

Detalhamento de desenho das revisões incluídas no Mapa de Doenças Cardiovasculares

Dentre as 212 revisões incluídas, a maioria apresentou como objetivo analisar a efetividade das intervenções (n=145, 65%) (Tabela 1). Quanto aos tipos de revisão, 122 (57,5%) foram revisões sistemáticas com metanálise, seguidas de 90 (42,5%) revisões sistemáticas sem metanálise (Tabela 2), e a maioria incluiu exclusivamente estudos primários com desenho de Ensaios Clínicos Randomizados (161 revisões, 76,23%) (Tabela 3).

REVISÃO

Tabela 1 - Objetivo	Quant.
Efetividade	138
Segurança e efetividade	28
Eficácia	25
Segurança e eficácia	21

Tabela 2 - Tipo	Quant.
Revisão sistemática	86
Revisão sistemática com metanálise	79
Metanálise	43
Revisão sistemática de RCTs	3
Revisão de escopo	1

Tabela 3 - Desenho	Quant.
Ensaios clínicos randomizados (RCTs)	161
RCTs + Non RCTs	40
Ensaios controlados não randomizados (non RCTs)	6
Ensaios clínicos + estudos observacionais	5

Tabelas 1, 2 e 3

Número de revisões incluídas no Mapa de Doenças Cardiovasculares, distribuídas de acordo com seus objetivos de análise, com seus tipos e com seus tipos de estudos primários incluídos.

No total foram observados 424 associações com intervenções a partir dos 37 desfechos previamente selecionados. Conforme apresentado na Tabela 4, os desfechos mais observados entre as revisões incluídas para o mapa de evidências de doenças cardiovasculares foram associados à:

1. Diabetes Mellitus, incluindo: diabetes mellitus (33); resistência à insulina (6); Glicemia (55); hemoglobina glicada (21) e úlcera no pé diabético (5), totalizando 120 associações.
2. Dislipidemias, incluindo: dislipidemias (6); hiperlipidemias (11); colesterol (47); HDL-Colesterol (14); LDL-colesterol (8) e triglicérides (19), totalizando 105 associações.
3. Hipertensão Arterial, incluindo: hipertensão arterial (43) e pressão arterial (49), totalizando 92 associações.

Tabela 4

Lista de desfechos observados por grupo de classificação e número de associações intervenção/desfecho nos estudos.

Doenças Crônicas Não Transmissíveis	Acidente Vascular Cerebral	10
	Arritmias Cardíacas	1
	Aterosclerose	5
	Coronariopatias	8
	Esteatose hepática	1
	Hipertensão Arterial	43
	Insuficiência Cardíaca Congestiva	2
	Insuficiência Venosa	2
Doenças Nutricionais e Metabólicas	Compulsão Alimentar	2
	Diabetes Mellitus	33
	Dislipidemias	6
	Hiperlipidemias	11
	Obesidade	12
	Redução do Peso Corporal	3
	Resistência à Insulina	6
Indicadores Metabólicos e Fisiológicos	Ação Oxidante	1
	Angina Pectoris	5
	Coagulação Sanguínea	1
	Colesterol	47
	Débito Cardíaco	1
	Função Cardiovascular	7
	Glicemia	55
	HDL-Colesterol	14
	Hemoglobina Glicada (HbA1c)	21
	Índice de Massa Corporal	19
	Inflamação	1
	LDL-Colesterol	8
	Pressão Arterial	49
	Regulação Metabólica	3
	Triglicerídeos	19
Reabilitação / Cicatrização	Ferida Crônica	3
	Isquemia e Necrose	2
	Reabilitação Pós AVC	12
	Sequelas de AVC	3
	Sequelas Neurológicas	3
Úlcera de Pé Diabético	5	
Total geral	424	

Foram observadas 131 intervenções diferentes, divididas em 14 grupos de intervenção: Plantas Medicinais (107), Yoga (82), Práticas Corporais Chinesas (46), Acupuntura (22), Meditação (17), Apiterapia (11), Aromaterapia (11), Moxabustão (10), Reflexologia (8), Auriculoterapia (3), Ventosaterapia (3), Homeopatia (2) e Shantala (1), conforme descrito na Tabela 5.

Gráfico 1

Desfechos observados nas revisões incluídas no Mapa de Doenças Cardiovasculares.

A tabela 5, na página seguinte, descreve as revisões com qualidade alta e moderada para diferentes desfechos em doenças cardiovasculares.

Tabela 5

Artigos destacados com qualidade alta ou moderada para desfechos em doenças cardiovasculares.

Efeitos

- ◆ Inconcluso
- ↑ Positivo
- ↗ Potencial positivo
- ✗ Sem efeito

Desfechos	Nível de Confiança	Título	População	Intervenções	
Acidente Vascular Cerebral	Alto	Acupuncture for acute stroke	População em Geral	Acupuntura	◆
		Efficacy and Safety of <i>Ginkgo biloba</i> in Patients with Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Pacientes	<i>Ginkgo biloba</i>	↗
Aterosclerose	Alto	Garlic for peripheral arterial occlusive disease	Adultos	<i>Allium sativum</i>	↑
Colesterol	Alto	Effects of Ginger (<i>Zingiber officinale</i> Roscoe) on Type 2 Diabetes Mellitus and Components of the Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Diabéticos; Pacientes	<i>Zingiber officinale</i>	↑
		Efficacy and safety of cinnamon in type 2 diabetes mellitus and pre-diabetes patients: A meta-analysis and meta regression.	Adultos; Diabéticos; Pacientes	<i>Cinnamomum</i> spp.	
Coronariopatias	Alto	Tai chi for primary prevention of cardiovascular disease.	Adultos	Tai Chi Chuan	↗
		The effect of Tai Chi on four chronic conditions-cancer, osteoarthritis, heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analyses.	Adultos; Idosos; Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	↗
Diabetes Mellitus	Alto	Cinnamon for diabetes mellitus.	Diabéticos; Pacientes	<i>Cinnamomum</i> spp.	◆
		<i>Momordica charantia</i> for type 2 diabetes mellitus.	Diabéticos	<i>Momordica charantia</i>	
		<i>Momordica charantia</i> L. lowers elevated glycaemia in type 2 diabetes mellitus patients: systematic review and meta-analysis.	Diabéticos	<i>Momordica charantia</i>	↗
		Red ginseng for type 2 diabetes mellitus: a systematic review of randomized controlled trials.	Diabéticos; Indivíduos com Doenças Crônicas	<i>Panax ginseng</i>	◆
Ferida Crônica	Alto	Honey as a topical treatment for wounds.	População em Geral	Apiterapia	◆
Glicemia	Alto	Effects of Ginger (<i>Zingiber officinale</i> Roscoe) on Type 2 Diabetes Mellitus and Components of the Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Diabéticos; Pacientes	<i>Zingiber officinale</i>	↑
		Efficacy and safety of cinnamon in type 2 diabetes mellitus and pre-diabetes patients: A meta-analysis and meta-regression.	Adultos; Diabéticos; Pacientes	<i>Cinnamomum</i> spp.	↑
	Moderado	Tai chi for primary prevention of cardiovascular disease.	Adultos	Tai Chi Chuan	↑
		Effects of <i>Cynara scolymus</i> L. on glycemic indices: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.	Diabéticos; indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos com Doenças Crônicas; Pacientes	<i>Cynara scolymus</i>	✗
HDL-Colesterol	Alto	Efficacy and safety of cinnamon in type 2 diabetes mellitus and pre-diabetes patients: A meta-analysis and meta-regression.	Adultos; Diabéticos; Pacientes	<i>Cinnamomum</i> spp.	✗
		Qigong for the primary prevention of cardiovascular disease	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Qi Gong	↑
		Tai chi for primary prevention of cardiovascular disease.	Adultos	Tai Chi Chuan	↗

Continuação da tabela da página anterior

Desfechos	Nível de Confiança	Título	População	Intervenções			
Hemoglobins Glicada (HbA1c)	Alto	Effects of Ginger (<i>Zingiber officinale</i> Roscoe) on Type 2 Diabetes Mellitus and Components of the Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Diabéticos; Pacientes	<i>Zingiber officinale</i>	↑		
		Efficacy and safety of cinnamon in type 2 diabetes mellitus and pre-diabetes patients: A meta-analysis and meta-regression.	Adultos; Diabéticos; Pacientes	<i>Cinnamomum</i> spp.	✗		
	Moderado	Effects of Cynara scolymus L. on glycemic indices: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.	Diabéticos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos com Doenças Crônicas; Pacientes	<i>Cynara scolymus</i>	Qi Gong	↗	
					Tai Chi	↗	
	Hiperlipidemias	Alto	Corn silk decoction for blood lipid in patients with angina pectoris: A systematic review and meta-analysis.	Pacientes	<i>Zea mays</i>	↗	
Lipid-lowering activity of artichoke extracts: A systematic review and meta-analysis.					Diabéticos; Hipertensos; População em Geral	<i>Cynara cardunculus</i>	↑
Hipertensão Arterial	Alto	Acupuncture for hypertension	Adultos; Idosos	Acupuntura	✗		
				Efficacy and Safety of Acupuncture for Essential Hypertension: A Meta-Analysis.	Hipertensos	Acupuntura	◆
				Efficacy of Tai Chi and qigong for the prevention of stroke and stroke risk factors: A systematic review with meta-analysis.	Adultos	Qi Gong	↗
				Qi Gong for hypertension: a systematic review of randomized clinical trials.	Adultos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Qi Gong	↗
Índice de Massa Corporal	Alto	A systematic review and meta-analysis on the effects of yoga on weight-related outcomes.	Adolescentes; Adultos; Crianças	Yoga não especificado	↗		
				Effects of Ginger (<i>Zingiber officinale</i> Roscoe) on Type 2 Diabetes Mellitus and Components of the Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Diabéticos; Pacientes	<i>Zingiber officinale</i>	✗
				Efficacy of Tai Chi and qigong for the prevention of stroke and stroke risk factors: A systematic review with meta-analysis.	Adultos	Qi Gong	↗
				Tai chi for primary prevention of cardiovascular disease.	Adultos	Tai Chi Chuan	↑
				The effect of green tea on blood pressure and lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials	Adultos; Diabéticos; Hipertensos; Idosos; Indivíduos com Doenças Crônicas	<i>Camellia sinensis</i>	↑
Insuficiência Venosa	Moderado	Horse-chestnut seed extract for chronic venous insufficiency. A criteria-based systematic review.	Pacientes	<i>Aesculus hippocastanum</i>	↑		
Isquemia e Necrose	Alto	<i>Ginkgo biloba</i> extract as an adjunctive treatment for ischemic stroke: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.	Pacientes	<i>Ginkgo biloba</i>	↗		
LDL-Colesterol	Alto	Qigong for the primary prevention of cardiovascular disease	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Qi Gong	↑		
				Tai chi for primary prevention of cardiovascular disease.	Adultos	Tai Chi Chuan	↗

Continuação da tabela da página anterior

Desfechos	Nível de Confiança	Título	População	Intervenções	
Obesidade	Alto	Tai chi for primary prevention of cardiovascular disease.	Adultos	Tai Chi Chuan	↗
		A systematic review and metaanalysis on the effects of garlic preparations on blood pressure in individuals with hypertension	Hipertensos	<i>Album sativum</i>	◆
Pressão Arterial	Alto	Blood pressure response to transcendental meditation: a meta-analysis.	Adolescentes; Adultos; Idosos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Meditação	↗
		Effectiveness of mindfulness-based stress reduction and mindfulness based cognitive therapy in vascular disease: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials	Hipertensos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Meditação	◆
		How Strong is the Evidence for the Anxiolytic Efficacy of Lavender?: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.	Indivíduos Com Transtornos mentais	Aromaterapia (Lavanda)	↑
		The effect of green tea on blood pressure and lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials	Adultos; Diabéticos; Hipertensos; Idosos; Indivíduos com Doenças Crônicas	<i>Camellia sinensis</i>	↑
Reabilitação Pós AVC	Alto	Acupuncture for stroke rehabilitation.	Adultos	Acupuntura	↗
		Acupuncture is effective in improving functional communication in post-stroke aphasia : A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Adultos; Idosos	Acupuntura	↑
Resistência a Insulina	Alto	Effects of Ginger (<i>Zingiber officinale</i> Roscoe) on Type 2 Diabetes mellitus and Components of the Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Diabéticos; Pacientes	<i>Zingiber officinale</i>	↑
		Efficacy and safety of cinnamon in type 2 diabetes mellitus and pre-diabetes patients: A meta-analysis and meta regression.	Adultos; Diabéticos; Pacientes	<i>Cinnamomum spp.</i>	◆
Sequelas de AVC	Alto	Efficacy and Safety of <i>Ginkgo biloba</i> in Patients with Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Pacientes	<i>Ginkgo biloba</i>	↗
Sequelas Neurológicas	Alto	Efficacy and Safety of <i>Ginkgo biloba</i> in Patients with Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Pacientes	<i>Ginkgo biloba</i>	↗
Triglicérides	Alto	Effects of Ginger (<i>Zingiber officinale</i> Roscoe) on Type 2 Diabetes Mellitus and Components of the Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Diabéticos; Pacientes	<i>Zingiber officinale</i>	↑
		Efficacy and safety of cinnamon in type 2 diabetes mellitus and pre-diabetes patients: A meta-analysis and meta-regression.	Adultos; Diabéticos; Pacientes	<i>Cinnamomum spp.</i>	✘
		Tai chi for primary prevention of cardiovascular disease.	Adultos	Tai Chi Chuan	↗
Úlcera de Pré-Diabético	Alto	Honey as a topical treatment for wounds.	População em Geral	Apiterapia	◆

Em relação aos estudos de alto nível de confiança, as intervenções que tiveram efeito positivo foram acupuntura, plantas medicinais (*Zingiber officinale*, *Cinnamomum spp*, *Allium sativum*, *Cynara cardunculus*, *Camellia sinensis*), aromaterapia (Lavanda) e práticas corporais chinesas (Qi gong, Tai chi, Tai chi chuan). Essas práticas também apresentaram efeito potencial positivo, além de yoga e meditação. Essas informações estão descritas na Tabela 5.

Dentre os estudos de alto nível e desfechos com efeito positivo, destaque para o uso da acupuntura para reabilitação Pós-AVC, *Zingiber officinale* para controle do dislipidemias (colesterol, e triglicérides) e marcadores de diabetes mellitus (resistência à insulina, hemoglobina glicada glicemia (Hb1ac) e glicemia); *Cinnamomum spp* para controle da glicemia; *Allium sativum* para aterosclerose; aromaterapia para controle da pressão arterial; *Cynara cardunculus* (Alcachofra) para hiperlipidemias; Qi Gong para o controle do colesterol; Tai Chi Chuan para glicemia e IMC, *Camellia sinensis* (Chá-da-índia) para IMC (sobrepeso) e pressão arterial.

Quanto aos estudos de qualidade moderada, um estudo mostra efeito positivo do *Aesculus hippocastanum* (Castanha da Índia) para insuficiência venosa, e um outro estudo de sobre *Cynara scolymus* (Alcachofra) para glicemia e hemoglobina glicada mostra ausência de efeito.

Dentre os estudos de alto nível e desfechos com efeito potencial positivo, destacam-se as seguintes intervenções e desfechos: *Ginkgo biloba* para tratamento do AVC, sequelas neurológicas, isquemia e necrose; Tai chi e Tai chi Chuan para o colesterol; Tai Chi Chuan para obesidade e triglicérides; *Momordica Charantia* (Melão-de-são-caetano) para Diabetes mellitus; Tai chi e Qi Gong para hemoglobina glicada (diabetes), hipertensão e IMC (obesidade); *Zea mays* para hiperlipidemia; Yoga não especificada para IMC, meditação para pressão arterial, acupuntura para reabilitação pós-AVC.

Dentre os estudos de alto nível que não apresentaram efeito, destacam-se as seguintes intervenções: *Momordica Charantia* (Melão-de-são-caetano) para Diabetes, *Cinnamomum spp* para colesterol, hemoglobina glicada e triglicérides; acupuntura para hipertensão; *Zingiber officinale* para IMC.

E dentre os efeitos inconclusivos, acupuntura para AVC, *Cinnamomum spp* e *Panax ginseng* para diabetes, Apiterapia para ferida crônica, acupuntura para hipertensão, *Allium sativum* e meditação para pressão arterial; *Cinnamomum spp* para resistência à insulina e Apiterapia para úlcera de pé diabético.

Principais Achados

- » As revisões avaliaram o efeito de 60 intervenções distribuídas em 4 grupos: Acupuntura e Auriculoterapia; Aromaterapia, Fitoterapia e Plantas Medicinais; Práticas Corporais da MTC e Yoga.
- » As intervenções foram associadas a 37 desfechos de saúde relacionados à doenças cardiovasculares distribuídos em 3 grupos: Doenças Crônicas, Doenças Nutricionais, Indicadores Fisiológicos e Metabólicos e Reabilitação/Cicatrização.
- » No total foram encontradas 413 associações entre intervenções, desfechos e efeitos nos estudos selecionados. A maioria das associações foi com intervenções do grupo Plantas Medicinais (149 associações), seguido por Práticas Corporais Chinesas (93 associações), Yoga (79 associações), e Acupuntura e Auriculoterapia (27 associações) e Outras Terapias (76 associações).
- » Os desfechos que receberam maior número de associações foram relacionados à: Diabetes Mellitus: 120 associações; Dislipidemias: 105 associações e Hipertensão Arterial: 92 associações.

Implicações para a prática e pesquisa

- » A maioria dos estudos reportou efeito positivo ou potencialmente positivo em 286 associações das intervenções para os desfechos, em todos os estudos avaliados, relacionados às doenças cardiovasculares considerando todos os níveis de confiança.
- » Dentre as intervenções com efeito positivo ou potencialmente positivo, destaque para: Plantas Medicinais, Práticas Corporais da Medicina Chinesa e Acupuntura (102, 78, 66 e 20 associações, respectivamente).
- » Foi reportado efeito inconclusivo em 49 associações, sem efeito em 65 associações e 3 associações com efeito não informado.
- » O Grupo de Acupuntura possui 17 estudos de revisão, sendo 5 de alta qualidade.

Considerando os estudos de alto nível e moderado de confiança e efeitos positivos, este mapa de evidência recomenda:

- » Para Dislipidemias (hipercolesterolemia e elevação de triglicérides) são recomendados: *Zingiber officinale* (gengibre), *Cynara cardunculus* (alcachofra), Qi Gong
- » Diabetes mellitus (glicemia, resistência à insulina, hemoglobina glicada elevada): *Zingiber officinale* (gengibre), *Cinnamomum* spp (canela), *Cynara scolymus* (Alcachofra), Tai Chi Chuan
- » Obesidade (IMC): Tai Chi Chuan, *Camellia sinensis* (chá-da-Índia)
- » Para Aterosclerose: *Allium sativum* (alho)
- » Reabilitação Pós-AVC: Acupuntura
- » Hipertensão arterial: Óleo essencial de Lavanda na Aromaterapia, *Camellia sinensis* (chá-da-Índia).

Considerações finais

No mapa de doenças cardiovasculares foram incluídas 212 revisões sistemáticas. Destacam-se as intervenções com plantas medicinais e Yoga. Dentre as plantas as mais utilizadas foram *Allium sativum*, *Ginkgo biloba* e *Cinnamomum* (combinação das variedades *burmanni*, *cassia*, *verum*, *aromaticum* e *zeylanicum*). Entre os principais desfechos clínicos destacam-se hipertensão arterial, marcadores de diabetes *mellitus* (glicemia e hemoglobina glicada (HbA1c)), marcadores de dislipidemias (colesterol total, HDL-colesterol e triglicérides), obesidade (Índice de Massa Corporal) e acidente vascular cerebral.

Estes achados corroboram a importância das estratégias das Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas incluindo as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) na síndrome metabólica. Estes resultados devem ser utilizados para orientar a assistência de pacientes com doenças cardiovasculares, incluindo a oferta de PICS para o cuidado integral e também para orientar gestores e promover a implementação dessas práticas nos diferentes serviços de saúde.

Sobre este Mapa de Evidências

Este Mapa foi produzido para a Representação Brasil da Organização Pan-americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).

Projeto 20BRA02 01.01 - Política da OMS de promoção da medicina tradicional, complementar e integrativa, implementada e fortalecida; Atividade: Fortalecer a agenda de pesquisa, gestão, disseminação de informação e qualificação do cuidado em PICS (Project Plan Task ID: PROJECT_PLAN_TASK-3-64082).

Com o apoio de um grupo de trabalho, o Consórcio Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Saúde (BIREME/OPAS/OMS) conduziram o desenvolvimento deste Mapa de Evidências tendo como principal referência metodológica o Evidence Gap Map 3iE – International Initiative.

Produzido em parceria com: Associação Beneficente Síria - Hcor.

Sobre este Informe Executivo

Este informe consolida as principais evidências sobre as intervenções e desfechos de saúde analisados nos estudos incluídos no Mapa de Evidências em Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas/Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no enfrentamento das doenças cardiovasculares.

O conteúdo deste informe é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa as opiniões da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil. Quaisquer erros e omissões também são de responsabilidade exclusiva dos autores.

Como Citar

Mapas de evidências da efetividade clínica das Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas para Doenças Cardiovasculares: Informe executivo. São Paulo: CABSIN; 2023 Fev.

Referências

- » BRASIL. Ministério da Saúde. *Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados*. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
- » BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. *Vigitel Brasil 2021: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2021*. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
- » Oliveira GMMO, Brant LCC, Polanczyk CA, Malta DC, Biolo A, Nascimento BR, et al. Estatística Cardiovascular – Brasil 2021. *Arq Bras Cardiol*. 2022; 118(1):115-373. <https://doi.org/10.36660/abc.20211012>
- » McGOWAN, J. et al. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. *Journal of Clinical Epidemiology*, 2016; 75:40-46.
- » CABSIN. Mapas de Evidência | BVS MTCL. 2020 [https://mtci.bvsalud.org/pt/mapas-de-evidencia-2\(2020\)](https://mtci.bvsalud.org/pt/mapas-de-evidencia-2(2020)).
- » Schweitzer MC, Abdala CVM, Portella CFS, Ghelman R. Traditional, complementary, and integrative medicine evidence map: a methodology to an overflowing field of data and noise. *Rev Pan-am Salud Publica*. 2021; 45:e48. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.48>
- » Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ*. 2017; 358:j4008.
- » Amado DM ; Rocha PRS ; Ugarte OA; Ferraz CC ; Lima MC ; Carvalho FFB. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde 10 anos: avanços e perspectivas. *J Manag Prim Heal Care*. 2017; 8(2):290-308.
- » Cunha, Gustavo Tenório. *A construção da clínica ampliada na atenção básica*. São Paulo: Hucitec; 2005.
- » BRASIL. Portaria nº 971 de 3 de maio de 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde; 2006.
- » BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 849, de 21 de março de 2017. Inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Rei- ki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Diário Oficial da União, Brasília, 27 mar. 2017. sec. 1, p. 68. Disponível em: <<http://bit.ly/2OgDsbY>>. Acesso em: 3 dez. 2022.
- » BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 702, de 21 de março de 2018. Altera a Portaria de Consolidação n. 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Brasília, 2018. Disponível em: <<http://bit.ly/2O-gUNS4>>. Acesso em: 3 dez. 2022.

Apêndice A

Lista de referências dos estudos selecionados para o Mapa de Doenças Cardiovasculares

1. Ooi CP, Yassin Z, Hamid TA. Momordica charantia for type 2 diabetes mellitus. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2012;2012(8):CD007845–CD007845. Available at: <https://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD007845.pub3>
2. Guo X, Zhou B, Nishimura T, Teramukai S, Fukushima M. Clinical effect of Qigong practice on essential hypertension: A meta-analysis of randomized controlled trials. *J Altern Complement Med*. 2008;14(1):27–37.
3. Gao J, Chen G, He H, Liu C, He Q, Li J, et al. The effect of auricular therapy on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Cardiovasc Nurs*. 2020;19(1):20–30.
4. Zou L, Zhang Y, Sasaki JE, Yeung AS, Yang L, Loprinzi PD, et al. Wuqinxi qigong as an alternative exercise for improving risk factors associated with metabolic syndrome: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Int J Environ Res Public Health*. 2019;16(8):1396.
5. Guo Y, Shi H, Yu D, Qiu P. Health benefits of traditional Chinese sports and physical activity for older adults: a systematic review of evidence. *J Sport Heal Sci*. 2016;5(3):270–80.
6. Huang CF, Guo SE, Chou FH. Auricular acupressure for overweight and obese individuals: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2019;98(26):e16144–e16144.
7. Lauche R, Langhorst J, Lee MS, Dobos G, Cramer H. A systematic review and meta-analysis on the effects of yoga on weight-related outcomes. *Prev Med (Baltim)*. 2016;87:213–32.
8. Yang H, Wu X, Wang M. The Effect of Three Different Meditation Exercises on Hypertension: A Network Meta-Analysis. *Evidence-based Complement Altern Med* [Internet]. 2017;2017. Available at: <http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L616112406> U2 - L616112406
9. Song HJ, Choi SM, Seo HJ, Lee H, Son H, Lee S. Self-administered foot reflexology for the management of chronic health conditions: A systematic review. *J Altern Complement Med*. 2015;21(2):69–76.
10. Zheng G, Huang M, Liu F, Li S, Tao J, Chen L. Tai Chi Chuan for the primary prevention of stroke in middle-aged and elderly adults: A systematic review. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2015;2015.
11. Deyno S, Eneyew K, Seyfe S, Tuyiringire N, Peter EL, Muluye RA, et al. Efficacy and safety of cinnamon in type 2 diabetes mellitus and pre-diabetes patients: A meta-analysis and meta-regression. *Diabetes Res Clin Pract*. 2019;156.
12. Namazi N, Khodamoradi K, Khamechi SP, Heshmati J, Ayati MH, Larijani B. The impact of cinnamon on anthropometric indices and glycemic status in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Complement Ther Med* [Internet]. 2019;43:92–101. Available at: <https://dx.doi.org/10.1016/j.ctim.2019.01.002>
13. Rohner A, Ried K, Sobenin IA, Bucher HC, Nordmann AJ. A systematic review and metaanalysis on the effects of garlic preparations on blood pressure in individuals with hypertension. *Am J Hypertens*. 2015;28(3):414–23.
14. Allen RW, Schwartzman E, Baker WL, Coleman CI, Phung OJ. Cinnamon use in type 2 diabetes: An updated systematic review and meta-analysis. *Ann Fam Med* [Internet]. 2013;11(5):452–9. Available at: <https://dx.doi.org/10.1370/afm.1517>
15. Mannucci C, Calapai F, Cardia L, Inferrera G, D’Arena G, Di Pietro M, et al. Clinical Pharmacology of Citrus aurantium and Citrus sinensis for the Treatment of Anxiety. *Evidence-Based Complement Altern Med* [Internet]. 2018;2018:3624094. Available at: file:///C:/Users/caiof/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Mannucci et al. - 2018 - Clinical pharmacology of citrus aurantium and citrus sinensis for the treatment of anxiety.pdf
16. Jepson RG, Kleijnen J, Leng GC. Garlic for peripheral arterial occlusive disease. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2013;2013(4):CD000095–CD000095. Available at: <https://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD000095.pub2>
17. Rashidi AA, Mirhashemi SM, Taghizadeh M, Sarkhail P. Iranian medicinal plants for diabetes mellitus: A systematic review. *Pakistan J Biol Sci* [Internet]. 2013;16(9):401–11. Available at: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-24498803>

18. Daryabeygi-Khotbehsara R, Golzarand M, Ghaffari MP, Djafarian K. Nigella sativa improves glucose homeostasis and serum lipids in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Complement Ther Med*. 2017;35:6–13.
19. Karimian J, Hadi A, Pourmasoumi M, Najafgholizadeh A, Ghavami A. The efficacy of propolis on markers of glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. *Phyther Res*. 2019;33(6):1616–26.
20. Pascoe MC, Thompson DR, Jenkins ZM, Ski CF. Mindfulness mediates the physiological markers of stress: Systematic review and meta-analysis. *J Psychiatr Res*. 2017;95:156–78.
21. Ruffault A, Czernichow S, Hagger MS, Ferrand M, Erichot N, Carette C, et al. The effects of mindfulness training on weight-loss and health-related behaviours in adults with overweight and obesity: A systematic review and meta-analysis. *Obes Res Clin Pract [Internet]*. setembro de 2017;11(5):90–111. Available at: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1871403X16300837>
22. Canter PH, Ernst E. Insufficient evidence to conclude whether or not Transcendental Meditation decreases blood pressure: Results of a systematic review of randomized clinical trials. *J Hypertens [Internet]*. 2004;22(11):2049–54. Available at: http://journals.lww.com/jhypertension/Fulltext/2004/11000/Insufficient_evidence_to_conclude_whether_or_not.2.aspx
23. Rainforth M V, Schneider RH, Nidich SI, Gaylord-King C, Salerno JW, Anderson JW. Stress reduction programs in patients with elevated blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Curr Hypertens Rep [Internet]*. dezembro de 2007;9(6):520–8. Available at: <http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L351075219%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1007/s11906-007-0094-3%5Cnhttp://link-source.ebsco.com/linking.aspx?sid=EMBASE&issn=15226417&id=doi:10.1007%2Fs11906-007-0094-3&atitle=Stress+reduct>
24. Wider B, Pittler MH, Thompson-Coon J, Ernst E. Artichoke leaf extract for treating hypercholesterolaemia. *Cochrane Database Syst Rev [Internet]*. 2013;2013(3):CD003335–CD003335. Available at: <https://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD003335.pub3>
25. Bai Z, Chang J, Chen C, Li P, Yang K, Chi I. Investigating the effect of transcendental meditation on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *J Hum Hypertens*. 2015;29(11):653–62.
26. Innes KE, Bourguignon C, Taylor AG. Risk indices associated with the insulin resistance syndrome, cardiovascular disease, and possible protection with yoga: A systematic review. *J Am Board Fam Pract [Internet]*. 2005;18(6):491–519. Available at: file:///C:/Users/caiof/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Innes, Bourguignon, Taylor - 2005 - Risk Indices Associated with the Insulin Resistance Syndrome, Cardiovascular Disease, and Possible P.pdf
27. Bogusch LM, O'Brien WH. The Effects of Mindfulness-Based Interventions on Diabetes-Related Distress, Quality of Life, and Metabolic Control Among Persons with Diabetes: A Meta-Analytic Review. *Behav Med [Internet]*. 2019;45(1):19–29. Available at: <https://doi.org/10.1080/08964289.2018.1432549>
28. Song G, Chen C, Zhang J, Chang L, Zhu D, Wang X. Association of traditional Chinese exercises with glycemic responses in people with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Sport Heal Sci*. 2018;7(4):442–52.
29. Pascoe MC, Thompson DR, Ski CF. Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-related physiological measures: A meta-analysis. *Psychoneuroendocrinology*. 2017;86:152–68.
30. Xin L, Miller YD, Brown WJ. A qualitative review of the role of Qigong in the management of diabetes. *J Altern Complement Med*. 2007;13(4):427–33.
31. Chao M, Wang C, Dong X, Ding M. The Effects of Tai Chi on Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis. *J Diabetes Res*. 2018;2018.
32. Shi L, Zhang D, Wang L, Zhuang J, Cook R, Chen L. Meditation and blood pressure: A meta-analysis of randomized clinical trials. *J Hypertens [Internet]*. 2016;35(4):696–706. Available at: file:///C:/Users/caiof/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Shi et al. - 2016 - Meditation and blood pressure A meta-Analysis of randomized clinical trials.pdf
33. Liu RM, Jia P, Tang Y. Glimepiride therapy for type 2 diabetes mellitus: A systematic review. *Chinese J Evidence-Based Med*. 2009;9(10):1094–8.
34. Shergis JL, Zhang AL, Zhou W, Xue CC. Panax ginseng in Randomised controlled trials: A systematic review. *Phyther Res [Internet]*. 2013;27(7):949–65. Available at: <https://dx.doi.org/10.1002/ptr.4832>

35. Peter EL, Kasali FM, Deyno S, Mtewa A, Nagendrappa PB, Tolo CU, et al. Momordica charantia L. lowers elevated glycaemia in type 2 diabetes mellitus patients: Systematic review and meta-analysis. *J Ethnopharmacol* [Internet]. 2019;231:311–24. Available at: <https://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2018.10.033>
36. Cai Y, Liu X, Zhao A, Mao J, Guo X, Li G, et al. Effects of Tai Chi on health outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. *J Tradit Chinese Med Sci*. 2022;9(2):108–20.
37. Freire MDM, Alves C. Therapeutic Chinese exercises (Qigong) in the treatment of type 2 diabetes mellitus: A systematic review. *Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev*. 2013;7(1):56–9.
38. Black DS, Milam J, Sussman S. Sitting-meditation interventions among youth: A review of treatment efficacy. *Pediatrics* [Internet]. 2009;124(3). Available at: file:///C:/Users/caiof/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Black, Milam, Sussman - 2009 - Sitting-meditation interventions among youth A review of treatment efficacy(2).pdf
39. Demmers A, Korthout H, van Etten-Jamaludin FS, Kortekaas F, Maaskant JM. Effects of medicinal food plants on impaired glucose tolerance: A systematic review of randomized controlled trials. *Diabetes Res Clin Pract*. 2017;131:91–106.
40. Lawrence M, Booth J, Mercer S, Crawford E. A systematic review of the benefits of mindfulness-based interventions following transient ischemic attack and stroke. *Int J Stroke* [Internet]. 2013;8(6):465–74. Available at: file:///C:/Users/caiof/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Lawrence et al. - 2013 - A systematic review of the benefits of mindfulness-based interventions following transient ischemic attack and.pdf
41. Larkey LK, James D, Belyea M, Jeong M, Smith LL. Body Composition Outcomes of Tai Chi and Qigong Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Int J Behav Med*. 2018;25(5):487–501.
42. Park SH, Han KS. Blood pressure response to meditation and yoga: A systematic review and meta-analysis. *J Altern Complement Med*. 2017;23(9):685–95.
43. Abbott RA, Whear R, Rodgers LR, Bethel A, Thompson Coon J, Kuyken W, et al. Effectiveness of mindfulness-based stress reduction and mindfulness based cognitive therapy in vascular disease: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *J Psychosom Res* [Internet]. 2014;76(5):341–51. Available at: file:///C:/Users/caiof/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Abbott et al. - 2014 - Effectiveness of mindfulness-based stress reduction and mindfulness based cognitive therapy in vascular disease A.pdf
44. Huang FY, Deng T, Meng LX, Ma XL. Dietary ginger as a traditional therapy for blood sugar control in patients with type 2 diabetes mellitus. *Med (United States)*. 2019;98(13):e15054–e15054.
45. Shi S, Yu B, Li W, Shan J, Ma T. Corn silk decoction for blood lipid in patients with angina pectoris: A systematic review and meta-analysis. *Phyther Res*. 2019;33(11):2862–9.
46. Ernst E, Posadzki P, Lee MS. Reflexology: An update of a systematic review of randomised clinical trials. *Maturitas*. 2011;68(2):116–20.
47. Cocchiara RA, Peruzzo M, Mannocci A, Ottolenghi L, Villari P, Polimeni A, et al. The use of yoga to manage stress and burnout in healthcare workers: A systematic review. *J Clin Med*. 2019;8(3).
48. Lawrence M, Celestino FT, Matozinho HHS, Govan L, Booth J, Beecher J. Yoga for stroke rehabilitation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2017(12).
49. Liu XC, Pan L, Hu Q, Dong WP, Yan JH, Dong L. Effects of yoga training in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. *J Thorac Dis*. 2014;6(6):795–802.
50. Posadzki P, Cramer H, Kuzdzal A, Lee MS, Ernst E. Yoga for hypertension: A systematic review of randomized clinical trials. *Complement Ther Med*. 2014;22(3):511–22.
51. Wang J, Xiong X, Liu W. Yoga for Essential Hypertension: A Systematic Review. *PLoS One*. 2013;8(10).
52. Abdelhakim AM, Hussein AS, Doheim MF, Sayed AK. The effect of inhalation aromatherapy in patients undergoing cardiac surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Complement Ther Med*. 2020;48(102256).

53. Akhbari M, Jabbari M, Ayati MH, Namazi N. The Effects of Oral Consumption of Honey on Key Metabolic Profiles in Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Nondiabetic Individuals: A Systematic Review of Clinical Trials. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2021;2021.
54. Akilen R, Pimlott Z, Tsiami A, Robinson N. Effect of short-term administration of cinnamon on blood pressure in patients with prediabetes and type 2 diabetes. *Nutrition*. 2013;29(10):1192–6.
55. Alder R, Lookinland S, Berry JA, Williams M. A systematic review of the effectiveness of garlic as an anti-hyperlipidemic agent. *J Am Acad Nurse Pract*. 2003;15(3):120–9.
56. Alenazi AM, Alshehri MM, Hoover JC, Yabroudi MA, Kachanathu SJ, Liu W. The Effect of T'ai Chi Exercise on Lipid Profiles: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. *J Altern Complement Med*. 2018;24(3):220–30.
57. Anderson JW, Liu C, Kryscio RJ. Blood pressure response to transcendental meditation: A meta-analysis. *Am J Hypertens*. 2008;21(3):310–6.
58. Aziz Z, Huin WK, Hisham MDB, Ng JX. Effects of pomegranate on lipid profiles: A systematic review of randomised controlled trials. *Complement Ther Med*. 2020;48(102236).
59. Barrows JL, Fleury J. Systematic Review of Yoga Interventions to Promote Cardiovascular Health in Older Adults. *West J Nurs Res [Internet]*. 2016;38(6):753–81. Available at: <https://doi.org/10.1177/0193945915618610>
60. Brandani JZ, Mizuno J, Ciolac EG, Monteiro HL. The hypotensive effect of Yoga's breathing exercises: A systematic review. *Complement Ther Clin Pract*. 2017;28:38–46.
61. Cao H, Tan D, Wang K, Duan X, Wu J, Liu X, et al. Comparative effectiveness of Ginkgo injections for treating vertebrobasilar insufficiency: A systematic review and network meta-analysis. *J Clin Pharm Ther*. 2020;45(2):256–63.
62. Chen H, Shen FE, Tan XD, Jiang WB, Gu YH. Efficacy and safety of acupuncture for essential hypertension: A meta-analysis. *Med Sci Monit*. 2018;24:2946–69.
63. Chen YW, Hunt MA, Campbell KL, Peill K, Reid WD. The effect of Tai Chi on four chronic conditions-cancer, osteoarthritis, heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analyses. O efeito de Tai Chi em quatro crônicas condições-câncer, osteoartrite, coração falha e crônica obstrutiva pulmonar doença: uma sistemática revisão e meta-análises. *Br J Sport Med Abr*. 50(7):397–407.
64. Chong PZ, Ng HY, Tai JT, Lee SWH. Efficacy and Safety of Ginkgo biloba in Patients with Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Am J Chin Med*. 2020;48(3):513–34.
65. Chu P, Gotink RA, Yeh GY, Goldie SJ, Hunink MGM. The effectiveness of yoga in modifying risk factors for cardiovascular disease and metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Eur J Prev Cardiol*. 2016;23(3):291–307.
66. Cramer H, Haller H, Lauche R, Steckhan N, Michalsen A, Dobos G. A systematic review and meta-analysis of yoga for hypertension. *Am J Hypertens*. 2014;27(9):1146–51.
67. Cramer H, Langhorst J, Dobos G, Lauche R. Yoga for metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Prev Cardiol*. 2016;23(18):1982–93.
68. Cramer H, Lauche R, Haller H, Steckhan N, Michalsen A, Dobos G. Effects of yoga on cardiovascular disease risk factors: A systematic review and meta-analysis. *Int J Cardiol*. 2014;173(2):170–83.
69. Dalusung-Angosta A. The impact of Tai Chi exercise on coronary heart disease: A systematic review. *J Am Acad Nurse Pract*. 2011;23(7):376–81.
70. Davis PA, Yokoyama W. Cinnamon intake lowers fasting blood glucose: Meta-analysis. *J Med Food*. 2011;14(9):884–9.
71. González-Burboa A, Luarte-Martínez S, Villaseca Silva P, Manríquez Vidal C, Müller Ortiz H, Pedreros Rosales C, et al. Efectividad de intervenciones basadas en Mindfulness para mejorar el control de la Diabetes Mellitus tipo 2: Una revisión sistemática e integración metanalítica preliminar. *Ter psicológica*. 2019;37(1):53–70.
72. Emamat H, Tangestani H, Totmaj AS, Ghalandari H, Nasrollahzadeh J. The effect of garlic on vascular function: A systematic review of randomized clinical trials. *Clin Nutr*. 2020;39(12):3563–70.
73. Ernst E, Pittler MH. Efficacy of Homeopathic Arnica. *Arch Surg*. 1998;133(11):1187–90.

74. Falkenberg RI, Eising C, Peters ML. Yoga and immune system functioning: a systematic review of randomized controlled trials. *J Behav Med*. 2018;41(4):467–82.
75. Ma F, Li X, Wang Y, Liang N, Pan S, Yang G, et al. Effectiveness of traditional Chinese exercises on stroke risk factors in individuals with pre-hypertension or mild-to-moderate essential hypertension: A systematic review and meta-analysis. *J Tradit Chinese Med Sci*. 2018;5(3):222–36.
76. Fuentes F, Faúndez F, Roa I. Fitoterapias en Lesiones de Mucosa Oral: Propiedades Reparativas y Aplicación Clínica. Revisión Sistemática de la Literatura. *Int J Odontostomatol [Internet]*. 2016;10(3):539–45. Available at: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2016000300023>.
77. Gok Metin Z, Ejem D, Dionne-Odom JN, Turkman Y, Salvador C, Pamboukian S, et al. Mind-Body Interventions for Individuals With Heart Failure: A Systematic Review of Randomized Trials. *J Card Fail*. 2018;24(3):186–201.
78. Gok Metin Z, Helvacı A, Gulbahar Eren M. Effects of Aloe vera in adults with mucocutaneous problems: A systematic review and meta-analysis. *J Adv Nurs*. 2021;77(3):1105–26.
79. Gu Q, Wu SJ, Zheng Y, Zhang Y, Liu C, Hou JC, et al. Tai Chi Exercise for Patients with Chronic Heart Failure: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Am J Phys Med Rehabil [Internet]*. 2017;96(10):706–16. Available at: <https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000000723>
80. Guardiola S, Mach N. Potencial terapéutico del Hibiscus sabdariffa: Una revisión de las evidencias científicas. *Endocrinol y Nutr [Internet]*. 2014;61(5):274–95. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.endonu.2013.10.012>
81. Guo Y, Xu M, Wei Z, Hu Q, Chen Y, Yan J, et al. Beneficial effects of qigong wuqinxi in the improvement of health condition, prevention, and treatment of chronic diseases: Evidence from a systematic review. Vol. 2018, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. 2018.
82. Hagins M, States R, Selfe T, Innes K. Effectiveness of yoga for hypertension: Systematic review and meta-analysis. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2013;2013:649836 2013-649836 2013.
83. Hallajzadeh J, Milajerdi A, Amirani E, Attari VE, Maghsoudi H, Mirhashemi SM. Effects of propolis supplementation on glycemic status, lipid profiles, inflammation and oxidative stress, liver enzymes, and body weight: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. *J Diabetes Metab Disord [Internet]*. 2021;20(1):831–43. Available at: <https://doi.org/10.1007/s40200-020-00696-w>.
84. Han C ho, Ma JN, An N, Yoon SG, Kim M. Moxibustion for stroke: Systematic review, meta-analysis, and GRADE-based recommendations. *Eur J Integr Med*. 2018;20:115–25.
85. Hartley L, Flowers N, Ernst E, Rees K. Transcendental meditation for the primary prevention of cardiovascular disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;2013(2).
86. Hasani-Ranjbar S, Nayeibi N, Moradi L, Mehri A, Larijani B, Abdollahi M. The Efficacy and Safety of Herbal Medicines Used in the Treatment of Hyperlipidemia; A Systematic Review. *Curr Pharm Des*. 2012;16(26):2935–47.
87. Hernández-García D, Granado-Serrano AB, Martín-Gari M, Naudí A, Serrano JCE. Efficacy of Panax ginseng supplementation on blood lipid profile. A meta-analysis and systematic review of clinical randomized trials. *J Ethnopharmacol*. 2019;243.
88. Heydarpour F, Hemati N, Hadi A, Moradi S, Mohammadi E, Farzaei MH. Effects of cinnamon on controlling metabolic parameters of polycystic ovary syndrome: A systematic review and meta-analysis. *J Ethnopharmacol*. 2020;254.
89. Huang X, Guo S, Li F, Tan X, Cai Q, Wang H, et al. Acupuncture as an adjunctive treatment for angina due to coronary artery disease: A meta-analysis. *Med Sci Monit*. 2019;25:1263–74.
90. Hur MH, Lee MS, Kim C, Ernst E. Aromatherapy for treatment of hypertension: A systematic review. *J Eval Clin Pract*. 2012;18(1):37–41.
91. Innes KE, Selfe TK. Yoga for adults with type 2 diabetes: A systematic review of controlled trials. *J Diabetes Res*. 2016;2016(6979370).
92. Jalili C, Moradi S, Babaei A, Boozari B, Asbaghi O, Lazaridi AV, et al. Effects of Cynara scolymus L. on glycemic indices: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Complement Ther Med*. 2020;52.

93. Jandari S, Hatami E, Ziaei R, Ghavami A, Yamchi AM. The effect of pomegranate (*Punica granatum*) supplementation on metabolic status in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Complement Ther Med*. 2020;52(102478).
94. Javid AZ, Haybar H, Dehghan P, Haghighizadeh MH, Mohaghegh SM, Ravanbakhsh M, et al. The effects of *Melissa officinalis* (lemon balm) in chronic stable angina on serum biomarkers of oxidative stress, inflammation and lipid profile. *Asia Pac J Clin Nutr*. 2018;27(4):785–91.
95. Jayawardena R, Ranasinghe P, Chathuranga T, Atapattu PM, Misra A. The benefits of yoga practice compared to physical exercise in the management of type 2 Diabetes Mellitus: A systematic review and meta-analysis. *Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev*. 2018;12(5):795–805.
96. Ji H, Zhou X, Wei W, Wu W, Yao S. Ginkgol Biloba extract as an adjunctive treatment for ischemic stroke: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Med (United States)*. 2020;99(2).
97. Jones J, Thomson P, Irvine K, Leslie SJ. Is there a specific hemodynamic effect in reflexology? A systematic review of randomized controlled trials. *J Altern Complement Med*. 2013;19(4):319–28.
98. Jovanovski E, Yashpal S, Komishon A, Zurbau A, Mejia SB, Ho HVT, et al. Effect of psyllium (*Plantago ovata*) fiber on LDL cholesterol and alternative lipid targets, non-HDL cholesterol and apolipoprotein B: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Clin Nutr*. 2018;108(5):922–32.
99. Jull AB, Cullum N, Dumville JC, Westby MJ, Deshpande S, Walker N. Honey as a topical treatment for wounds. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;2015(3).
100. Kang HJ, Nam ES, Lee Y, Kim M. How Strong is the Evidence for the Anxiolytic Efficacy of Lavender?: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Vol. 13, *Asian Nursing Research*. 2019. p. 295–305.
101. Kateel R, Adhikari P, Augustine AJ, Ullal S. Topical honey for the treatment of diabetic foot ulcer: A systematic review. *Complement Ther Clin Pract*. 2016;24:130–3.
102. Kelly UA, Evans DD, Baker H, Noggle Taylor J. Determining Psychoneuroimmunologic Markers of Yoga as an Intervention for Persons Diagnosed With PTSD: A Systematic Review. *Biol Res Nurs*. 2018;20(3):343–51.
103. Kim JI, Choi JY, Lee H, Lee MS, Ernst E. Moxibustion for hypertension: A systematic review. *BMC Cardiovasc Disord*. 2010;10(33).
104. Kim S, Shin BC, Lee MS, Lee H, Ernst E. Red ginseng for type 2 diabetes mellitus: A systematic review of randomized controlled trials. *Chin J Integr Med*. 2011;17(12):937–44.
105. Kim SY, Shin IS, Park YJ. Effect of acupuncture and intervention types on weight loss: a systematic review and meta-analysis. *Obes Rev*. 2018;19(11):1585–96.
106. Kim TH, Choi TY, Shin BC, Lee MS. Moxibustion for managing type 2 diabetes mellitus: A systematic review. *Chin J Integr Med*. 2011;17(8):575–9.
107. Kumar V, Jagannathan A, Philip M, Thulasi A, Angadi P, Raghuram N. Role of yoga for patients with type II diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. *Complement Ther Med [Internet]*. 2016;25:104–12. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2016.02.001>
108. Leach MJ, Kumar S. Cinnamon for diabetes mellitus. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;2017(12).
109. Lee MS, Choi TY, Shin BC, Han C ho, Ernst E. Cupping for stroke rehabilitation: A systematic review. *J Neurol Sci*. 2010;294(1–2):70–3.
110. Lee MS, Choi TY, Shin BC, Kim JI, Nam SS. Cupping for hypertension: A systematic review. *Clin Exp Hypertens*. 2010;32(7):423–5.
111. Lee MS, Pittler MH, Ernst E. External Qigong for Pain Conditions: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. *J Pain*. 2007;8(11):827–31.
112. Lee MS, Shin BC, Kim JI, Han CH, Ernst E. Moxibustion for stroke rehabilitation: Systematic review. *Stroke*. 2010;41(4):817–20.
113. Lee NH, Son CG. Systematic Review of Randomized Controlled Trials Evaluating the Efficacy and Safety of Ginseng. *JAMS J Acupunct Meridian Stud*. 2011;4(2):85–97.
114. Lee HW, Lim H-J, Jun JH, Choi J, Lee MS. Ginseng for Treating Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Double Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trials. *Curr Vasc Pharmacol*. 2017;15(6):549–56.

115. Lee MS, Choi TY, Lim HJ, Ernst E. Tai chi for management of type 2 diabetes mellitus: a systematic review. *Chin J Integr Med* [Internet]. 2011;17(10):789–93. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11655-011-0812-1>
116. Lee MS, Lee EN, Kim JI, Ernst E. Tai chi for lowering resting blood pressure in the elderly: A systematic review. *J Eval Clin Pract* [Internet]. 2010;16(4):818–24. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2009.01210.x>
117. Lee MS, Pittler MH, Taylor-Piliae RE, Ernst E. Tai chi for cardiovascular disease and its risk factors: A systematic review [1]. *J Hypertens* [Internet]. 2007;25(9):1974–5. Available at: <https://doi.org/10.1097/HJH.0b013e32828cc8cd>
118. Li J, Gao X, Hao X, Kantas D, Mohamed EA, Zheng X, et al. Yoga for secondary prevention of coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis. *Complement Ther Med*. 2021;57:102643.
119. Lin J, Chen S, Li S, Lu M, Li Y, Su Y. Efficacy and Safety of Chinese Medicinal Herbs for the Treatment of Hyperuricemia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2016;2016.
120. Chatfield K, Relton C. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A full critique of the article by Shang et al. *Lancet*. 2011;350:834–43.
121. Liu AJ, Li JH, Li HQ, Fu DL, Lu L, Bian ZX, et al. Electroacupuncture for Acute Ischemic Stroke: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Am J Chin Med*. 2015;43(8):1541–66.
122. Liu J, Li S nai, Liu L, Zhou K, Li Y, Cui X yun, et al. Conventional Acupuncture for Cardiac Arrhythmia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *Chin J Integr Med*. 2018;24(3):218–26.
123. Liu S, Zhang CS, Cai Y, Guo X, Zhang AL, Xue CC, et al. Acupuncture for Post-stroke Shoulder-Hand Syndrome: A systematic review and meta-analysis. *Front Neurol*. 2019;10(APR).
124. Liu T, Chan AWK, Liu YH, Taylor-Piliae RE. Effects of Tai Chi-based cardiac rehabilitation on aerobic endurance, psychosocial well-being, and cardiovascular risk reduction among patients with coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Cardiovasc Nurs*. 2018;17(4):368–83.
125. Lu S, Du S, Fish A, Tang C, Lou Q, Zhang X. Wet cupping for hypertension: a systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Hypertens* [Internet]. 2019;41(5):474–80. Available at: <https://doi.org/10.1080/10641963.2018.1510939>
126. Luís , Domingues F, Pereira L. Metabolic changes after licorice consumption: A systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis of clinical trials. *Phytomedicine*. 2018;39:17–24.
127. Luo X, Zhang J, Castelberg R, Wu T, Yu P, He C, et al. The effects of traditional Chinese exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A meta-analysis. In: *PLoS ONE*. 2016.
128. Mohammadi-Sartang M, Mazloom Z, Raeisi-Dehkordi H, Barati-Boldaji R, Bellissimo N, Totosty de Zepetnek JO. The effect of flaxseed supplementation on body weight and body composition: a systematic review and meta-analysis of 45 randomized placebo-controlled trials. *Obes Rev*. 2017;18(9):1096–107.
129. Mahboobi S, Jafarnejad S, Eftekhari MH. Royal jelly does not improve markers of glycemia: A systematic review and meta-analysis of Randomized Clinical Trials. *Complement Ther Med*. 2019;44:235–41.
130. Ravari SS, Talaei B, Gharib Z. The effects of silymarin on type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. *Obes Med*. 2021;26:8.
131. Mohammadi-Sartang M, Mazloom Z, Raeisi-Dehkordi H, Barati-Boldaji R, Bellissimo N, Zepetnek JO. The effect of ginseng (genus *Panax*) on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized control. *Obes Rev*. 8(9):1096–107.
132. Mousavi SM, Karimi E, Hajishafiee M, Milajerdi A, Amini MR, Esmailzadeh A. Anti-hypertensive effects of cinnamon supplementation in adults: A systematic review and dose-response Meta-analysis of randomized controlled trials. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2020;60(18):3144–54.
133. Nash J, Armour M, Penkala S. Acupuncture for the treatment of lower limb diabetic peripheral neuropathy: a systematic review. *Acupunct Med*. 2019;37(1):3–15.
134. Ng BHP, Tsang HWH. Psychophysiological outcomes of health qigong for chronic conditions: A systematic review. *Psychophysiology* [Internet]. 2009;46(2):257–69. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2008.00763.x>

135. Nikkhah Bodagh M, Maleki I, Hekmatdoost A. Ginger in gastrointestinal disorders: A systematic review of clinical trials. *Food Sci Nutr*. 2019;7(1):96–108.
136. Onakpoya I, Spencer E, Heneghan C, Thompson M. The effect of green tea on blood pressure and lipid profile: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2014;24(8):823–36.
137. Ostermann T, Vogel H, Boehm K, Cramer H. Effects of yoga on eating disorders—A systematic review. *Complement Ther Med*. 2019;46:73–80.
138. Pan X hong, Mahemuti A, Zhang X hua, Wang Y ping, Hu P, Jiang J bo, et al. Effect of Tai Chi exercise on blood lipid profiles: a meta-analysis of randomized controlled trials. *J Zhejiang Univ Sci B*. 2016;17(8):640–8.
139. Pascoe MC, Bauer IE. A systematic review of randomised control trials on the effects of yoga on stress measures and mood. *J Psychiatr Res*. 2015;68:270–82.
140. Patel NK, Newstead AH, Ferrer RL. The effects of yoga on physical functioning and health related quality of life in older adults: A systematic review and meta-analysis. *J Altern Complement Med*. 2012;18(10):902–17.
141. Peng L, Zhang C, Zhou L, Zuo HX, He XK, Niu YM. Traditional manual acupuncture combined with rehabilitation therapy for shoulder hand syndrome after stroke within the Chinese healthcare system: a systematic review and meta-analysis. *Clin Rehabil*. 2018;32(4):429–39.
142. Pittler MH, Ernst E. Ginkgo Biloba extract for the treatment of intermittent claudication: A meta-analysis of randomized trials. *Am J Med*. 2000;108(4):276–81.
143. Pittler MH, Ernst E. Horse-chestnut seed extract for chronic venous insufficiency: A criteria-based systematic review. *Arch Dermatol*. 1998;134(11):1356–60.
144. Pittler MH, Ernst E. Complementary therapies for peripheral arterial disease: Systematic review. *Atherosclerosis*. 2005;181(1):1–7.
145. Poolsup N, Suksomboon N, Paw NJ. Effect of dragon fruit on glycemic control in prediabetes and type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Vol. 12, *PLoS ONE*. 2017.
146. Pourmasoumi M, Hadi A, Najafgholizadeh A, Joukar F, Mansour-Ghanaei F. The effects of cranberry on cardiovascular metabolic risk factors: A systematic review and meta-analysis. *Clin Nutr*. 2020;39(3):774–88.
147. Reinhart KM, Coleman CI, Teevan C, Vachhani P, White CM. Effects of garlic on blood pressure in patients with and without systolic hypertension: A meta-analysis. *Ann Pharmacother [Internet]*. 2008;42(12):1766–71. Available at: <https://doi.org/10.1345/aph.1L319>
148. Ren X, Li Y, Yang X, Li J, Li H, Yuan Z, et al. The effects of Tai Chi training in patients with heart failure: A systematic review and meta-analysis. *Front Physiol*. 2017;8(DEC).
149. Rodríguez-Mansilla J, Espejo-Antúnez L, Bustamante-López AI. [Effectiveness of acupuncture in spasticity of the post-stroke patient. Systematic review]. *Aten primaria / Soc Española Med Fam y Comunitaria [Internet]*. 2016;48(4):226–34. Available at: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656715001869>
150. Sahebkar A, Ferri C, Giorgini P, Bo S, Nachtigal P, Grassi D. Effects of pomegranate juice on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Pharmacol Res*. 2017;115:149–61.
151. Sahebkar A, Pirro M, Banach M, Mikhailidis DP, Atkin SL, Cicero AFG. Lipid-lowering activity of artichoke extracts: A systematic review and meta-analysis. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2018;58(15):2549–56.
152. Sahebkar A, Serban C, Ursoniu S, Banach M. Effect of garlic on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. *Nutrition*. 2016;32(1):33–40.
153. Salehi-Sahlabadi A, Chhabra M, Rahmani J, Momeni A, Karam G, Nattagh-Eshivani E, et al. The effect of propolis on anthropometric indices and lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Diabetes Metab Disord*. 2020;19(2):1835–43.
154. Sawangjit R, Puttarak P, Saokaew S, Chaiyakunapruk N. Efficacy and Safety of *Cissus quadrangularis* L. in Clinical Use: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Phyther Res*. 2017;31(4):555–67.
155. Schneider RH, Carr T. Transcendental Meditation in the prevention and treatment of cardiovascular disease and pathophysiological mechanisms: An evidence-based review. *Adv Integr Med*. 2014;1(3):107–12.

156. Serban C, Sahebkar A, Ursoniu S, Andrica F, Banach M. Effect of sour tea (*Hibiscus sabdariffa* L.) on arterial hypertension: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Hypertens* [Internet]. 2015;33(6):1119–27. Available at: <https://doi.org/10.1097/hjh.0000000000000585>
157. Shojaii A, Dabaghian FH, Goushegir A, Fard MA. Antidiabetic plants of Iran. *Acta Med Iran*. 2011;49(10):637–42.
158. Yan J, Fan Z. Meta-analysis of the effect of garlic on blood pressure. *Int J Cardiol*. 2011;152:S84–5.
159. Solano López AL. Effectiveness of the Mindfulness-Based Stress Reduction Program on Blood Pressure: A Systematic Review of Literature. *Worldviews Evidence-Based Nurs*. 2018;15(5):344–52.
160. Yu X, Wu X, Hou G, Han P, Jiang L, Guo Q. The Impact of Tai Chi on Motor Function, Balance, and Quality of Life in Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evidence-based Complement Altern Med* [Internet]. 2021;2021:3–13. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618798/>
161. Stevinson C, Pittler MH, Ernst E. Garlic for treating hypercholesterolemia: A meta-analysis of randomize clinical trials. *Ann Intern Med*. 2000;133(6).
162. Suksomboon N, Poolsup N, Boonkaew S, Suthisang CC. Meta-analysis of the effect of herbal supplement on glycemic control in type 2 diabetes. *J Ethnopharmacol*. 2011;137(3):1328–33.
163. Suksomboon N, Poolsup N, Punthanitarn S. Effect of Aloe vera on glycaemic control in pre-diabetes and type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *J Clin Pharm Ther*. 2016;41(2):180–8.
164. Sun T, Wang X, Xu H. Ginkgo Biloba extract for angina pectoris: A systematic review. *Chin J Integr Med*. 2015;21(7):542–50.
165. Tabrizi R, Nowrouzi-Sohrabi P, Hessami K. Effects of Ginkgo biloba intake oncardiometabolic parameters in patients with type 2 diabetesmellitus: A systematic review and meta-analysis of clinicaltrials. *Phyther Res*. 255(<https://doi.org/10.1002/ptr.6822TABRIZI>):255.
166. Tan D, Wu J, Jing Z, Duan X, Cui Y, Liu S. Efficacy and safety of ginkgo injections in the treatment of angina pectoris caused by coronary heart disease in China: a network Meta- analysis and systematic review. *J Tradit Chinese Med*. 2019;39(3):285–96.
167. Tan D, Wu J, Liu S, Zhang D, Cui Y, Zhang X, et al. Injections of ginkgo in the treatment of cerebral infarction: a systematic review and network Meta-analysis. *J Tradit Chinese Med*. 2018;38(1):1–11.
168. Tan X, Pan Y, Su W, Gong S, Zhu H, Chen H, et al. Acupuncture therapy for essential hypertension: a network meta-analysis. *Ann Transl Med*. 2019;7(12):266.
169. Taylor-Piliae RE. Tai Ji Quan as an exercise modality to prevent and manage cardiovascular disease: A review. *J Sport Heal Sci*. 2014;3(1):43–51.
170. Thind H, Lantini R, Balletto BL, Donahue ML, Salmoirago-Blotcher E, Bock BC, et al. The effects of yoga among adults with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Prev Med (Baltim)*. 2017;105:116–26.
171. Thompson Coon JS, Ernst E. Herbs for serum cholesterol reduction: A systematic review. *J Fam Pract*. 2003;52(6):468–78.
172. Tyagi A, Cohen M. Yoga and hypertension: A systematic review. *Altern Ther Health Med*. 2014;20(2):32–59.
173. Ursoniu S, Sahebkar A, Andrica F, Serban C, Banach M. Effects of flaxseed supplements on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trial. *Clin Nutr*. 2016;35(3):615–25.
174. Vados L, Ferreira A, Zhao S, Vercelino R, Wang S. Effectiveness of acupuncture combined with rehabilitation for treatment of acute or subacute stroke: A systematic review. *Acupunct Med*. 2015;33(3):180–7.
175. Veneri D, Gannotti M, Bertuccio M, Fournier Hillman SE. Using the International Classification of Functioning, Disability, and Health Model to Gain Perspective of the Benefits of Yoga in Stroke, Multiple Sclerosis, and Children to Inform Practice for Children with Cerebral Palsy: A Meta-Analysis. *J Altern Complement Med*. 2018;24(5):439–57.

176. Vizcaino M, Stover E. The effect of yoga practice on glycemic control and other health parameters in Type 2 diabetes mellitus patients: A systematic review and meta-analysis. *Complement Ther Med*. 2016;28:57–66.
177. Vogler BK, Ernst E. Aloe vera: A systematic review of its clinical effectiveness. *Br J Gen Pract*. 1999;49(447):823–8.
178. Wang C, Guo M, Zhang N, Wang G. Effectiveness of honey dressing in the treatment of diabetic foot ulcers: A systematic review and meta-analysis. Vol. 34, *Complementary Therapies in Clinical Practice*. 2019. p. 123–31.
179. Wang XQ, Pi YL, Chen PJ, Liu Y, Wang R, Li X, et al. Traditional chinese exercise for cardiovascular diseases: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Am Heart Assoc*. 2015;5(3).
180. Wu JJ, Zhang YX, Du WS, Jiang LD, Jin RF, Yu HY, et al. Effect of Qigong on self-rating depression and anxiety scale scores of COPD patients: A meta-analysis. *Med (United States)*. 2019;98(22).
181. Wu Y, Johnson BT, Acabchuk RL, Chen S, Lewis HK, Livingston J, et al. Yoga as Antihypertensive Lifestyle Therapy: A Systematic Review and Meta-analysis. In: *Mayo Clinic Proceedings*. 2019. p. 432–46.
182. Xiong X, Liu W, Yang X, Feng B, Wang J. Moxibustion for essential hypertension. *Complement Ther Med*. 2014;22(1):187–95.
183. Xu M, Li D, Zhang S. Acupuncture for acute stroke. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;2018(3).
184. Wilson A. Acupuncture for stroke rehabilitation. *Int J Nurs Pract*. 2017;23(4).
185. YANG F, FENG R, WANG H, PANG W, ZOU J, LI X, et al. Acupuncture and related therapies used as add-on to conventional treatments for heart failure: A systematic review of pairwise and network meta-analyses. *World J Acupunct - Moxibustion*. 2018;28(4):268–77.
186. Yang J, Chen J, Yang M, Yu S, Ying L, Liu GJ, et al. Acupuncture for hypertension. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;2018(11).
187. Yang K. A review of yoga programs for four leading risk factors of chronic diseases. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2007;4(4):487–91.
188. Yang L, Tan JY, Ma H, Zhao H, Lai J, Chen JX, et al. Warm-needle moxibustion for spasticity after stroke: A systematic review of randomized controlled trials. *Int J Nurs Stud*. 2018;82:129–38.
189. Yang LH, Duan PB, Hou QM, Du SZ, Sun JF, Mei SJ, et al. Efficacy of Auricular Acupressure for Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2017;2017:6383649.
190. Yang X, Xiong X, Yang G, Wang J. Effectiveness of stimulation of acupoint KI 1 by artemisia vulgaris (Moxa) for the treatment of essential hypertension: A systematic review of randomized controlled trials. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2014;2014(187484).
191. Yang YL, Wang YH, Wang SR, Shi PS, Wang C. The effect of Tai Chi on cardiorespiratory fitness for coronary disease rehabilitation: A systematic review and meta-analysis. *Front Physiol*. 2018;8(JAN):1091.
192. Yao J, He Z, Chen Y, Xu M, Shi Y, Zhang L, et al. Acupuncture and weight loss in Asians: A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis. *Med (United States)*. 2019;98(33).
193. Yeh GY, Eisenberg DM, Kaptchuk TJ, Phillips RS. Systematic review of herbs and dietary supplements for glycemic control in diabetes. *Diabetes Care*. 2003;26(4):1277–94.
194. Yeh GY, Wang C, Wayne PM, Phillips R. Tai chi exercise for patients with cardiovascular conditions and risk factors: A systematic review. *J Cardiopulm Rehabil Prev [Internet]*. 2009;29(3):152–60. Available at: <https://doi.org/10.1097/HCR.0b013e3181a33379>
195. Yilmaz AC, Aygin D. Honey Dressing in Wound Treatment: a Systematic Review. *Complement Ther Med*. 2020;51(102388).
196. Yu C, Ji K, Cao H, Wang Y, Jin HH, Zhang Z, et al. Effectiveness of acupuncture for angina pectoris: a systematic review of randomized controlled trials. *BMC Complement Altern Med*. 2015;15(1).
197. Zamanian M, Azizi-Soleiman F. Honey and glycemic control: A systematic review. Vol. 11, *PharmaNutrition*. 2020. p. 100180.

198. Zeng X, Liu M, Yang Y, Li Y, Asplund K. Ginkgo biloba for acute ischaemic stroke. *Cochrane Database Syst Rev*. 2005;19;2005(4):CD003691.
199. Zhang B, Han Y, Huang X, Liu Z, Li S, Chang J, et al. Acupuncture is effective in improving functional communication in post-stroke aphasia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Wien Klin Wochenschr*. 2019;131(9–10):221–32.
200. Zhang L, Mao W, Guo X, Wu Y, Li C, Lu Z, et al. Ginkgo biloba extract for patients with early diabetic nephropathy: A systematic review. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2013;2013(689142).
201. Zhang RQ, Tan J, Li FY, Ma YH, Han LX, Yang XL. Acupuncture for the treatment of obesity in adults: A systematic review and meta-analysis. *Postgrad Med J*. 2017;93(1106):743–51.
202. Zhang Y, Chai Y, Pan X, Shen H, Wei X, Xie Y. Tai chi for treating osteopenia and primary osteoporosis: A meta-analysis and trial sequential analysis. *Clin Interv Aging*. 2019;14:91–104.
203. Zhang Y, Liu W, Liu D, Zhao T, Tian H. Efficacy of aloe vera supplementation on prediabetes and early non-treated diabetic patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrients*. 2016;8(7).
204. Zhao XF, Hu HT, Li JS, Shang HC, Zheng HZ, Niu JF, et al. Is acupuncture effective for hypertension? A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2015;10(7).
205. Zhou X, Wu Q, Liu M, Zhu W, Ren Q, Wang Y, et al. Moxibustion for Essential Hypertension and Hypertensive Symptoms: A Systematic Review of 18 Randomized Controlled Trials. *Complement Med Res*. 2021;28(5):435–45.
206. Zhu J, Chen H, Song Z, Wang X, Sun Z. Effects of Ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) on Type 2 Diabetes Mellitus and Components of the Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evidence-based Complement Altern Med*. 2018;2018(5692962).
207. Zou L, Wang C, Chen K, Shu Y, Chen X, Luo L, et al. The effect of Taichi practice on attenuating bone mineral density loss: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Int J Environ Res Public Health*. 2017;14(9):1000.
208. Baladia E, Basulto J, Manera M, Martínez R, Calbet D. Efecto del consumo de té verde o extractos de té verde en el peso y en la composición corporal; revisión sistemática y metaanálisis. *Nutr Hosp*. 2014;29(3):479–90.
209. Chan CLW, Wang CW, Ho RTH, Ng SM, Chan JSM, Ziea ETC, et al. A systematic review of the effectiveness of qigong exercise in supportive cancer care. *Support Care Cancer*. 2012;20(6):1121–33.
210. Chandrababu R, Rathinasamy EL, Suresh C, Ramesh J. Effectiveness of reflexology on anxiety of patients undergoing cardiovascular interventional procedures: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Adv Nurs*. 2019;75(1):43–53.
211. Hartley L, Flowers N, Ernst E, Rees K. Qigong for the primary prevention of cardiovascular disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;2013(2):CD010359–CD010359.
212. Silagy CA, Neil HA. A meta-analysis of the effect of garlic on blood pressure. *J Hypertens*. abril de 1994;12(4):463–8.

Apêndice B

Informações detalhadas dos estudos encontrados

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
A meta-analysis of the effect of garlic on blood pressure	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Hipertensos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Allium sativum	Pressão Arterial	Inconclusivo
A Qualitative Review of the Role of Qigong in the Management of Diabetes	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Diabéticos	Qi Gong	Diabetes Mellitus Glicemia	Positivo Potencial positivo
A review of yoga programs for four leading risk factors of chronic diseases	Criticamente Baixo	Revisão de Escopo, RCTs + Non RCTs	Adultos; Diabéticos; Hipertensos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Yoga não especificado	Colesterol Glicemia Pressão Arterial Redução do Peso Corporal	Positivo Positivo Positivo Positivo
A systematic review and meta-analysis of yoga for hypertension.	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos	Yoga não especificado	Pressão Arterial	Potencial positivo
A systematic review and meta-analysis on the effects of yoga on weight-related outcomes.	Alto	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adolescentes; Adultos; Crianças	Yoga não especificado	Índice de Massa Corporal	Potencial positivo
A systematic review and metaanalysis on the effects of garlic preparations on blood pressure in individuals with hypertension	Alto	Revisão Sistemática com Metanálise, RCTs + Non RCTs	Hipertensos	Allium sativum	Pressão Arterial	Inconclusivo
A systematic review of randomized control trials on the effects of yoga on stress measures and mood.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Hipertensos; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos Saudáveis	Sistemas completos de Yoga	Hipertensão Arterial Regulação Metabólica	Positivo Positivo
A systematic review of the benefits of mindfulness-based interventions following transient ischemic attack and stroke	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Meditação	Pressão Arterial	Potencial positivo
A systematic review of the effectiveness of garlic as an anti-hyperlipidemic agent	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Allium sativum	Colesterol Triglicérides	Positivo Positivo
A systematic review of the effectiveness of qigong exercise in cardiac rehabilitation.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Qi Gong	Coronariopatias	Positivo
Acupuncture and related therapies used as add-on to conventional treatments for heart failure: A systematic review of pairwise and network meta-analyses	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Moxabustão	Insuficiência Cardíaca Congestiva	Positivo
Acupuncture and weight loss in Asians: A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Auriculoterapia Eletropuntura	Hipertensão Arterial Obesidade Hipertensão Arterial	Positivo Positivo Positivo
Acupuncture as an Adjunctive Treatment for Angina Due to Coronary Artery Disease: A Meta-Analysis	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Acupuntura	Angina Pectoris	Positivo
Acupuncture for acute stroke	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Acupuntura	Acidente Vascular Cerebral	Inconclusivo
Acupuncture for hypertension	Alto	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Idosos	Acupuntura	Hipertensão Arterial	Sem efeito
Acupuncture for Post-stroke Shoulder-Hand Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, RCTs + Non RCTs	População em Geral	Acupuntura	Reabilitação Pós AVC	Positivo

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos	
Acupuncture for stroke rehabilitation.	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Acupuntura	Reabilitação Pós AVC	Potencial positivo	
Acupuncture for the treatment of lower limb diabetic peripheral neuropathy: a systematic review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Diabetes Mellitus	Potencial positivo	
Acupuncture for the treatment of obesity in adults: a systematic review and meta-analysis	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Acupuntura	Obesidade	Potencial positivo	
Acupuncture is effective in improving functional communication in post-stroke aphasia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Alto	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Idosos	Acupuntura	Reabilitação Pós AVC	Positivo	
Acupuncture therapy for essential hypertension: A network meta-analysis	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Moxabustão	Hipertensão Arterial	Potencial positivo	
Aloe vera: a systematic review of its clinical effectiveness.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Pacientes	Aloe vera	Diabetes Mellitus	Potencial positivo	
					Hiperlipidemias	Potencial positivo	
Anti-hypertensive effects of cinnamon supplementation in adults: A systematic review and dose-response Meta-analysis of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Pacientes	Cinnamomum spp	Diabetes Mellitus	Positivo	
					Hipertensão Arterial	Positivo	
					Allium sativum	Diabetes Mellitus	Sem efeito
					Ginkgo biloba	Diabetes Mellitus	Sem efeito
Antidiabetic plants of Iran.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Plantago ovata	Diabetes Mellitus	Potencial positivo	
					Silybum marianum	Diabetes Mellitus	Positivo
Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials	Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Homeopatia	Sequelas de AVC	Inconclusivo	
Aromatherapy for treatment of hypertension: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Mulheres	Aromaterapia	Pressão Arterial	Potencial positivo	
Artichoke leaf extract for treating hypercholesterolaemia.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Cynara scolymus	Colesterol	Potencial positivo	
Association of traditional Chinese exercises with glycemic responses in people with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Diabéticos	Baduanjin	Diabetes Mellitus	Positivo	
				Qi Gong	Diabetes Mellitus	Positivo	
				Tai Chi Chuan	Diabetes Mellitus	Positivo	
Auricular acupressure for overweight and obese individuals A systematic review and meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Auriculoterapia	Obesidade	Positivo	
					Redução do Peso Corporal	Positivo	
Beneficial Effects of Qigong Wuqinxi in the Improvement of Health Condition, Prevention, and Treatment of Chronic Diseases: Evidence from a Systematic Review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Qi Gong	Colesterol	Potencial positivo	
					Dislipidemias	Potencial positivo	
					Triglicérides	Potencial positivo	

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Blood Pressure Response to Meditation and Yoga: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Idosos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Meditação	Pressão Arterial	Potencial positivo
				Yoga não especificado	Pressão Arterial	Positivo
Blood pressure response to transcendental meditation: a meta-analysis.	Alto	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adolescentes; Adultos; Idosos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Meditação	Pressão Arterial	Potencial positivo
Body Composition Outcomes of Tai Chi and Qigong Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Qi Gong	Índice de Massa Corporal	Potencial positivo
				Tai Chi	Índice de Massa Corporal	Potencial positivo
Cinnamon for diabetes mellitus.	Alto	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Pacientes	Cinnamomum spp	Diabetes Mellitus	Inconclusivo
Cinnamon intake lowers fasting blood glucose: meta-analysis.	Críticamente Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Cinnamomum spp	Diabetes Mellitus	Positivo
Cinnamon use in type 2 diabetes: an updated systematic review and meta-analysis.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Pacientes	Cinnamomum spp	Diabetes Mellitus	Potencial positivo
Clinical effect of qigong practice on essential hypertension: a meta-analysis of randomized controlled trials.	Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Qi Gong	Hipertensão Arterial	Positivo
Clinical Pharmacology of Citrus aurantium and Citrus sinensis for the Treatment of Anxiety.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adolescentes; Crianças; Grávidas; Homens; Indivíduos com Câncer; Mulheres; Usuários de Drogas	Aromaterapia	Pressão Arterial	Positivo
Comparative effectiveness of Ginkgo injections for treating vertebrobasilar insufficiency: A systematic review and network meta-analysis.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Pacientes	Ginkgo biloba	Insuficiência Venosa	Potencial positivo
Complementary therapies for peripheral arterial disease: systematic review.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Allium sativum	Aterosclerose	Sem efeito
				Ginkgo biloba	Aterosclerose	Positivo
Conventional Acupuncture for Cardiac Arrhythmia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials	Baixo	Meta-análise, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Acupuntura	Arritmias Cardíacas	Positivo
Corn silk decoction for blood lipid in patients with angina pectoris: A systematic review and meta-analysis.	Alto	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Zea mays	Hiperlipidemias	Potencial positivo
Cupping for hypertension: a systematic review.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Hipertensos	Ventosaterapia	Hipertensão Arterial	Potencial positivo
Cupping for stroke rehabilitation: a systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Dor; Pacientes	Ventosaterapia	Acidente Vascular Cerebral	Inconclusivo
Determining Psychoneuroimmunology Markers of Yoga as an Intervention for Persons Diagnosed With PTSD: A Systematic Review.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Transtornos Mentais	Yoga não especificado	Glicemia	Sem efeito
					Pressão Arterial	Sem efeito
Dietary ginger as a traditional therapy for blood sugar control in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Pacientes	Zingiber officinale	Glicemia	Sem efeito
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Positivo
Efectividad de intervenciones basadas en Mindfulness para mejorar el control de la Diabetes Mellitus tipo 2: Una revisión sistemática e integración metanalítica preliminar	Críticamente Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Meditação	Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Positivo

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Effect of acupuncture and intervention types on weight loss: a systematic review and meta-analysis	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Acupuntura Eletropuntura	Obesidade	Positivo
					Obesidade	Positivo
Effect of Aloe vera on glycaemic control in pre-diabetes and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Pacientes	Aloe vera	Diabetes Mellitus	Positivo
Effect of dragon fruit on glycemic control in prediabetes and type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Hylocereus polyrhizus	Glicemia	Positivo
Effect of garlic on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adolescentes; Adultos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Allium sativum	Colesterol	Sem efeito
					Hiperlipidemias	Sem efeito
					Triglicerídeos	Positivo
Effect of green tea or green tea extract consumption on body weight and body composition; systematic review and meta-analysis	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Camellia sinensis	Obesidade	Sem efeito
Effect of psyllium (Plantago ovata) fiber on LDL cholesterol and alternative lipid targets, non-HDL cholesterol and apolipoprotein B: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Plantago ovata	Colesterol	Sem efeito
					HDL-Colesterol	Sem efeito
Effect of Qigong on self-rating depression and anxiety scale scores of COPD patients: A meta-analysis.	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Qi Gong	Ação Oxidante	Positivo
					Colesterol	Positivo
					Reabilitação Pós AVC	Positivo
Effect of short-term administration of cinnamon on blood pressure in patients with prediabetes and type 2 diabetes.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Diabéticos; Homens; Mulheres; Pacientes	Cinnamomum spp	Pressão Arterial	Positivo
Effect of sour tea (Hibiscus sabdariffa L) on arterial hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Hibiscus sabdariffa	Hipertensão Arterial	Positivo
Effect of Tai Chi exercise on blood lipid profiles: a meta-analysis of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, RCTs + Non RCTs	Adultos	Tai Chi	Colesterol	Inconclusivo
					Glicemia	Potencial positivo
Effectiveness of acupuncture combined with rehabilitation for treatment of acute or sub-acute stroke: a systematic review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Acupuntura	Acidente Vascular Cerebral	Positivo
Effectiveness of acupuncture for angina pectoris: a systematic review of randomized controlled trials	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Idosos	Acupuntura	Angina Pectoris	Potencial positivo
Effectiveness of honey dressing in the treatment of diabetic foot ulcers: A systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos + Estudos Observacionais	Adultos	Apiterapia	Úlcera de Pé Diabético	Positivo
Effectiveness of mindfulness-based stress reduction and mindfulness based cognitive therapy in vascular disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Alto	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Meditação	Pressão Arterial	Inconclusivo
Effectiveness of reflexology on anxiety of patients undergoing cardiovascular interventional procedures: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Pacientes pós-operatórios	Reflexologia	Pressão Arterial	Positivo
Effectiveness of Stimulation of Acupoint KI 1 by Artemisia vulgaris (Moxa) for the Treatment of Essential Hypertension: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos	Moxabustão	Hipertensão Arterial	Positivo

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Effectiveness of the Mindfulness-Based Stress Reduction Program on Blood Pressure: A Systematic Review of Literature	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Hipertensos	Meditação	Hipertensão Arterial	Potencial positivo
					Pressão Arterial	Potencial positivo
Effectiveness of traditional Chinese exercises on stroke risk factors in individuals with pre-hypertension or mild-to-moderate essential hypertension: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos	Baduanjin Tai Chi	Hipertensão Arterial	Potencial positivo
					Hipertensão Arterial	Potencial positivo
Effectiveness of yoga for hypertension: systematic review and meta-analysis	Criticamente Baixo	Metanálise, RCTs + Non RCTs	Adultos; Hipertensos	Práticas derivadas da Yoga	Pressão Arterial	Positivo
Effects of Aloe vera in adults with mucocutaneous problems: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Aloe vera	Ferida Crônica	Positivo
					Úlcera de Pé Diabético	Positivo
					Colesterol	Positivo
Effects of cinnamon on controlling metabolic parameters of polycystic ovary syndrome: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Mulheres; Pacientes	Cinnamomum spp	Índice de Massa Corporal	Sem efeito
					Resistência à Insulina	Positivo
					Triglicérides	Positivo
Effects of Cynara scolymus L. on glycemic indices: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.	Moderado	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos com Doenças Crônicas; Pacientes	Cynara scolymus	Glicemia	Sem efeito
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Sem efeito
Effects of flaxseed supplements on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trial.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos	Linun usitatissimum	Pressão Arterial	Positivo
Effects of garlic on blood pressure in patients with and without systolic hypertension: a meta-analysis.	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos; Pacientes	Allium sativum	Pressão Arterial	Positivo
					Colesterol	Positivo
					Glicemia	Positivo
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Positivo
					Índice de Massa Corporal	Sem efeito
Effects of Ginger (Zingiber officinale Roscoe) on Type 2 Diabetes Mellitus and Components of the Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Alto	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Pacientes	Zingiber officinale	Resistência à Insulina	Positivo
					Triglicérides	Positivo
					Colesterol	Sem efeito
					Glicemia	Sem efeito
					HDL-Colesterol	Positivo
Effects of Ginkgo biloba intake on cardiometabolic parameters in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of clinical trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Controlados não Randomizados (Non RCTs)	Diabéticos; Pacientes	Ginkgo biloba	Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Positivo
					Pressão Arterial	Sem efeito
					Triglicérides	Sem efeito

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Effects of medicinal food plants on impaired glucose tolerance: a systematic review and meta-analysis	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Cinnamomum spp	Glicemia	Inconclusivo
				Ginkgo biloba	Glicemia	Não informado
				Panax ginseng	Glicemia	Inconclusivo
				Salacia reticulata	Glicemia	Não informado
				Trigonella foenum-graecum	Glicemia	Positivo
Effects of Melissa officinalis (Lemon Balm) on cardio-metabolic outcomes: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Diabéticos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos Saudáveis	Melissa officinalis	Colesterol	Positivo
					Glicemia	Sem efeito
					HDL-Colesterol	Sem efeito
					Inflamação	Positivo
					Pressão Arterial	Positivo
Effects of pomegranate juice on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Hipertensos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos Saudáveis	Punica granatum	Pressão Arterial	Positivo
					Colesterol	Sem efeito
Effects of pomegranate on lipid profiles: A systematic review of randomised controlled trials.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Punica granatum	HDL-Colesterol	Sem efeito
					Tríglicerídeos	Sem efeito
					Colesterol	Sem efeito
Effects of propolis supplementation on glycemic status, lipid profiles, inflammation and oxidative stress, liver enzymes, and body weight: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Aioterapia	Glicemia	Positivo
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Positivo
					Índice de Massa Corporal	Sem efeito
					Colesterol	Sem efeito
Effects of tai chi on physiology, balance and quality of life in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Tai Chi	Diabetes Mellitus	Sem efeito
					Glicemia	Sem efeito
Effects of Tai Chi-based cardiac rehabilitation on aerobic endurance, psychosocial well-being, and cardiovascular risk reduction among patients with coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Tai Chi	Coronariopatias	Sem efeito
					Colesterol	Positivo
Effects of yoga on cardiovascular disease risk factors: a systematic review and meta-analysis.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; População em Geral	Yoga não especificado	Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Positivo
					Pressão Arterial	Positivo
					Resistência à Insulina	Positivo
					Colesterol	Positivo
Effects of yoga on eating disorders-A systematic review.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos com Transtornos Mentais	Yoga não especificado	Compulsão Alimentar	Sem efeito
					Índice de Massa Corporal	Sem efeito
Effects of yoga training in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Práticas derivadas da Yoga	Pressão Arterial	Positivo

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Efficacy and Safety of Acupuncture for Essential Hypertension: A Meta-Analysis.	Alto	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos	Acupuntura	Hipertensão Arterial	Inconclusivo
				Achyranthes bidentata	Colesterol	Positivo
				Alisma orientale	Colesterol	Positivo
				Atractylodes lancea	Colesterol	Positivo
				Clematis chinensis	Colesterol	Positivo
Efficacy and Safety of Chinese Medicinal Herbs for the Treatment of Hyperuricemia: A Systematic Review and Meta-Analysis	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Coix lacryma-jobi	Colesterol	Positivo
				Dioscorea septemloba	Colesterol	Positivo
				Lysimachia christinae	Colesterol	Positivo
				Phellodendron chinense	Colesterol	Positivo
				Plantago asiatica	Colesterol	Positivo
				Polygonatum odoratum	Colesterol	Positivo
				Smilax glabra	Colesterol	Positivo
Efficacy and safety of cinnamon in type 2 diabetes mellitus and pre-diabetes patients: A meta-analysis and meta-regression.	Alto	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Diabéticos; Pacientes	Cinnamomum spp	Colesterol	Sem efeito
					Glicemia	Positivo
					HDL-Colesterol	Sem efeito
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Sem efeito
					Resistência à Insulina	Inconclusivo
Efficacy and safety of Cissus quadrangularis L. in clinical use: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Cissus quadrangularis	Triglicérides	Sem efeito
					Colesterol	Inconclusivo
					Glicemia	Inconclusivo
					Obesidade	Inconclusivo
					Colesterol	Positivo
Efficacy and Safety of Ginkgo biloba in Patients with Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Alto	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Pacientes	Ginkgo biloba	Glicemia	Positivo
					Obesidade	Positivo
					Acidente Vascular Cerebral	Potencial positivo
Efficacy and safety of ginkgo injections in the treatment of angina pectoris caused by coronary heart disease in China: a network Meta-analysis and systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Pacientes	Ginkgo biloba	Sequelas de AVC	Potencial positivo
					Sequelas Neurológicas	Potencial positivo

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Efficacy of acupuncture for lifestyle risk factors for stroke: A systematic review	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Acupuntura	Hipertensão Arterial	Sem efeito
					Obesidade	Positivo
					Glicemia	Positivo
Efficacy of Aloe Vera Supplementation on Prediabetes and Early Non-Treated Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Pacientes	Aloe vera	HDL-Colesterol	Sem efeito
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Positivo
					Triglicédeos	Positivo
Efficacy of Homeopathic Arnica: a systematic review of placebo-controlled clinical trials	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos Saudáveis; Pacientes	Homeopatia	Acidente Vascular Cerebral	Sem efeito
Efficacy of Panax ginseng supplementation on blood lipid profile. A meta-analysis and systematic review of clinical randomized trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Panax ginseng	Colesterol	Positivo
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Potencial positivo
				Qi Gong	Hipertensão Arterial	Potencial positivo
					Índice de Massa Corporal	Potencial positivo
Efficacy of Tai Chi and qigong for the prevention of stroke and stroke risk factors: A systematic review with meta-analysis.	Alto	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos		Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Potencial positivo
				Tai Chi	Hipertensão Arterial	Potencial positivo
					Índice de Massa Corporal	Potencial positivo
Eficacia de la acupuntura en la espasticidad del paciente que ha padecido un ictus. Revisión sistemática	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Acupuntura	Reabilitação Pós AVC	Sem efeito
					Sequelas de AVC	Inconclusivo
Electroacupuncture for Acute Ischemic Stroke: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Eletropuntura	Acidente Vascular Cerebral	Positivo
Fitoterapias en lesiones de mucosa oral: propiedades reparativas y aplicaci	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Pacientes	Curcuma longa	LDL-Colesterol	Positivo
Garlic for peripheral arterial occlusive disease	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Allium sativum	Aterosclerose	Positivo
Garlic for treating hypercholesterolemia: A meta-analysis of randomized clinical trials	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Allium sativum	Hiperlipidemias	Positivo
Ginger in gastrointestinal disorders: A systematic review of clinical trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Não Especificada	Zingiber officinale	Esteatose hepática	Positivo
Ginkgo Biloba extract for angina pectoris: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Ginkgo biloba	Angina Pectoris	Positivo
Ginkgo biloba Extract for Patients with Early Diabetic Nephropathy: A Systematic Review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Diabéticos	Ginkgo biloba	Diabetes Mellitus	Positivo
Ginkgo biloba extract for the treatment of intermittent claudication: a meta-analysis of randomized trials.	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Ginkgo biloba	Aterosclerose	Positivo
Ginkgo biloba for acute ischaemic stroke.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, RCTs + Non RCTs	Pacientes	Ginkgo biloba	Isquemia e Necrose	Positivo
Ginkgol Biloba extract as an adjunctive treatment for ischemic stroke: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.	Alto	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Ginkgo biloba	Isquemia e Necrose	Potencial positivo

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos	
Ginseng for treating hypertension: a systematic review and meta-analysis of double blind, randomized, placebo-controlled trials	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Panax ginseng	Pressão Arterial	Positivo	
					Função Cardiovascular	Potencial positivo	
				Qi Gong	Hiperlipidemias	Potencial positivo	
					Hipertensão Arterial	Potencial positivo	
Health benefits of traditional Chinese sports and physical activity for older adults: a systematic review of evidence.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos + Estudos Observacionais	Adultos	Tai Chi	Função Cardiovascular	Potencial positivo	
					Hiperlipidemias	Potencial positivo	
				Tai Chi	Hipertensão Arterial	Potencial positivo	
					Regulação Metabólica	Potencial positivo	
Herbs for serum cholesterol reduction: a systematic view.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Cynara scolymus	Colesterol	Potencial positivo	
Honey and glycemc control: A systematic review	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Doenças Crônicas	Apterapia	Glicemia	Inconclusivo	
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Inconclusivo	
Honey as a topical treatment for wounds.	Alto	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Apterapia	Ferida Crônica	Inconclusivo	
					Úlcera de Pé Diabético	Inconclusivo	
HONEY DRESSING IN WOUND TREATMENT: A SYSTEMATIC REVIEW.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Não Especificada	Apterapia	Ferida Crônica	Positivo	
					Úlcera de Pé Diabético	Positivo	
Horse-chestnut seed extract for chronic venous insufficiency. A criteria-based systematic review.	Moderado	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Aesculus hippocastanum	Insuficiência Venosa	Positivo	
How Strong is the Evidence for the Anxiolytic Efficacy of Lavender?: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Transtornos Mentais	Aromaterapia	Pressão Arterial	Positivo	
Injections of ginkgo in the treatment of cerebral infarction: a systematic review and network Meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Ginkgo biloba	Acidente Vascular Cerebral	Positivo	
Insufficient evidence to conclude whether or not Transcendental Meditation decreases blood pressure: results of a systematic review of randomized clinical trials.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos	Meditação	Hipertensão Arterial	Inconclusivo	
Investigating the effect of transcendental meditation on blood pressure: a systematic review and meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Meditação	Hipertensão Arterial	Positivo	
					Aloe vera	Diabetes Mellitus	Positivo
					Plantago ovata	Diabetes Mellitus	Positivo
Iranian medicinal plants for diabetes mellitus: a systematic review.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Silybum marianum	Diabetes Mellitus	Positivo	
					Diabetes Mellitus	Positivo	
Is Acupuncture Effective for Hypertension? A Systematic Review and Meta-Analysis.	Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Acupuntura	Hipertensão Arterial	Inconclusivo	

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Is there a specific hemodynamic effect in reflexology? A systematic review of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Reflexologia	Pressão Arterial	Potencial positivo
Lipid-lowering activity of artichoke extracts: A systematic review and meta-analysis.	Alto	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Hipertensos; População em Geral	Cynara cardunculus	Hiperlipidemias	Positivo
Meditation and blood pressure: a meta-analysis of randomized clinical trials.	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Meditação	Hipertensão Arterial	Potencial positivo
Meta-analysis of the effect of herbal supplement on glycemic control in type 2 diabetes.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Cinnamomum spp	Glicemia	Sem efeito
				Silybum marianum	Glicemia	Positivo
Metabolic changes after licorice consumption: A systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis of clinical trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, RCTs + Non RCTs	Não Especificada	Glycyrrhiza glabra	Regulação Metabólica	Positivo
Mind-Body Interventions for Individuals With Heart Failure: A Systematic Review of Randomized Trials	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Reflexologia	Insuficiência Cardíaca Congestiva	Sem efeito
				Tai Chi	Hipertensão Arterial	Positivo
Mindfulness mediates the physiological markers of stress: Systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Meditação	Hiperlipidemias	Sem efeito
					Pressão Arterial	Positivo
Momordica charantia for type 2 diabetes mellitus.	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Momordica charantia	Diabetes Mellitus	Sem efeito
Momordica charantia L. lowers elevated glycaemia in type 2 diabetes mellitus patients: Systematic review and meta-analysis.	Alto	Revisão Sistemática com Metanálise, RCTs + Non RCTs	Diabéticos	Momordica charantia	Diabetes Mellitus	Potencial positivo
Moxibustion for Essential Hypertension and Hypertensive Symptoms: A Systematic Review of 18 Randomized Controlled Trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos; Pacientes	Moxabustão	Hipertensão Arterial	Potencial positivo
Moxibustion for essential hypertension.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos; Pacientes	Moxabustão	Hipertensão Arterial	Inconclusivo
Moxibustion for hypertension: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos; Pacientes	Moxabustão	Hipertensão Arterial	Sem efeito
Moxibustion for managing type 2 diabetes mellitus: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos + Estudos Observacionais	Diabéticos; Pacientes	Moxabustão	Diabetes Mellitus	Inconclusivo
Moxibustion for stroke rehabilitation: systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Moxabustão	Reabilitação Pós AVC	Potencial positivo
Moxibustion for stroke: Systematic review, meta-analysis, and GRADE-based recommendations	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Moxabustão	Acidente Vascular Cerebral	Positivo
Nigella Sativa improves glucose homeostasis and serum lipids in type 2 Diabetes: a systematic review and meta-analysis	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; População em Geral	Nigella Sativa	Colesterol	Potencial positivo
					Glicemia	Potencial positivo
Panax ginseng in randomised controlled trials: a systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Homens; Idosos; Indivíduos com Doenças Crônicas; Mulheres; População em Geral	Panax ginseng	Função Cardiovascular	Potencial positivo
					Glicemia	Potencial positivo

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Potencial terapêutico del Hibiscus sabdariffa: una revisión de las evidencias científicas	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Controlados não Randomizados (Non RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Hibiscus sabdariffa	Aterosclerose	Potencial positivo
					Dislipidemias	Potencial positivo
					Hipertensão Arterial	Potencial positivo
Psychophysiological outcomes of health qigong for chronic conditions: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Qi Gong	Colesterol	Positivo
					Coronariopatias	Positivo
					Glicemia	Positivo
					Hipertensão Arterial	Positivo
Qigong for hypertension: a systematic review of randomized clinical trials.	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Qi Gong	Hipertensão Arterial	Potencial positivo
Qigong for the primary prevention of cardiovascular disease	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Qi Gong	HDL-Colesterol	Positivo
					LDL-Colesterol	Positivo
Qigong for type 2 diabetes care: a systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Diabéticos	Qi Gong	Diabetes Mellitus	Inconclusivo
					Glicemia	Inconclusivo
Red ginseng for type 2 diabetes mellitus: a systematic review of randomized controlled trials.	Alto	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Panax ginseng	Diabetes Mellitus	Inconclusivo
Reflexology: an update of a systematic review of randomised clinical trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Grávidas; Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor; Mulheres; Pacientes pós-operatórios	Reflexologia	Glicemia	Positivo
					Coagulação Sanguínea	Potencial positivo
					Dislipidemias	Positivo
Risk indices associated with the insulin resistance syndrome, cardiovascular disease, and possible protection with yoga: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	População em Geral	Práticas derivadas da Yoga	Função Cardiovascular	Potencial positivo
					Hipertensão Arterial	Positivo
					Índice de Massa Corporal	Positivo
					Resistência à Insulina	Positivo
Role of yoga for patients with type II diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Yoga não especificado	Glicemia	Potencial positivo
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Potencial positivo
Royal jelly does not improve markers of glycemia: A systematic review and meta-analysis of Randomized Clinical Trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Apiterapia	Glicemia	Inconclusivo
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Inconclusivo
					Colesterol	Sem efeito
Self-administered foot reflexology for the management of chronic health conditions: a systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Controlados não Randomizados (Non RCTs)	Diabéticos; Hipertensos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Reflexologia	Diabetes Mellitus	Sem efeito
					HDL-Colesterol	Sem efeito
					Pressão Arterial	Sem efeito
					Triglicérides	Sem efeito

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Sitting-Meditation Interventions Among Youth: A Review of Treatment Efficacy	Criticamente Baixo	Metanálise, RCTs + Non RCTs	Adolescentes; Crianças	Meditação	Pressão Arterial	Positivo
Stress reduction programs in patients with elevated blood pressure: a systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Controlados não Randomizados (Non RCTs)	Hipertensos	Meditação	Hipertensão Arterial	Positivo
Systematic review of herbs and dietary supplements for glycemic control in diabetes.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Diabéticos	Aloe vera	Glicemia	Inconclusivo
				Coccinia indica	Glicemia	Inconclusivo
				Ginseng sp	Glicemia	Inconclusivo
				Momordica charantia	Glicemia	Inconclusivo
Systematic review of randomized controlled trials evaluating the efficacy and safety of ginseng.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Panax ginseng	Função Cardiovascular	Potencial positivo
					Glicemia	Potencial positivo
Systematic Review of Yoga Interventions to Promote Cardiovascular Health in Older Adults.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Idosos	Sistemas completos de Yoga	Dislipidemias	Potencial positivo
					Glicemia	Potencial positivo
					Pressão Arterial	Potencial positivo
					Redução do Peso Corporal	Potencial positivo
Tai chi chuan for the primary prevention of stroke in middle-aged and elderly adults: a systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Idosos	Tai Chi Chuan	Colesterol	Potencial positivo
					Glicemia	Positivo
					HDL-Colesterol	Potencial positivo
					Índice de Massa Corporal	Positivo
					LDL-Colesterol	Potencial positivo
Tai Chi Exercise for Patients with Cardiovascular Conditions and Risk Factors: A Systematic Review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Tai Chi	Obesidade	Potencial positivo
					Triglicérides	Potencial positivo
Tai Chi Exercise for Patients with Chronic Heart Failure: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Tai Chi	Coronariopatias	Potencial positivo
					Hipertensão Arterial	Potencial positivo
Tai chi for cardiovascular disease and its risk factors: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	Débito Cardíaco	Positivo
					Reabilitação Pós AVC	Positivo
Tai chi for lowering resting blood pressure in the elderly: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Controlados não Randomizados (Non RCTs)	Idosos	Tai Chi	Hipertensão Arterial	Inconclusivo

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Tai chi for management of type 2 diabetes mellitus: a systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Diabéticos	Tai Chi	Diabetes Mellitus	Inconclusivo
					Glicemia	Inconclusivo
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Inconclusivo
					Colesterol	Potencial positivo
					Glicemia	Positivo
Tai chi for primary prevention of cardiovascular disease.	Alto	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos	Tai Chi Chuan	HDL-Colesterol	Potencial positivo
					Índice de Massa Corporal	Positivo
					LDL-Colesterol	Potencial positivo
					Obesidade	Potencial positivo
Tai Ji Quan as an exercise modality to prevent and manage cardiovascular disease: a review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos + Estudos Observacionais	Adultos; Idosos	Tai Chi Chuan	Triglicérides	Potencial positivo
					Acidente Vascular Cerebral	Inconclusivo
					Coronariopatias	Inconclusivo
The benefits of yoga practice compared to physical exercise in the management of type 2 Diabetes Mellitus: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Idosos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Sistemas completos de Yoga	Colesterol	Positivo
					Glicemia	Positivo
					Índice de Massa Corporal	Positivo
The effect of auricular therapy on blood pressure: A systematic review and meta-analysis	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos	Auriculoterapia	Hipertensão Arterial	Positivo
The effect of flaxseed supplementation on body weight and body composition: a systematic review and meta-analysis of 45 randomized placebo-controlled trials	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Linun usitatissimum	HDL-Colesterol	Positivo
The effect of garlic on vascular function: A systematic review of randomized clinical trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Idosos; Pacientes	Allium sativum	Função Cardiovascular	Positivo
The effect of ginseng (genus Panax) on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Diabéticos; Hipertensos; Idosos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Panax ginseng	Pressão Arterial	Positivo
				Panax quinquefolius	Pressão Arterial	Positivo
The effect of green tea on blood pressure and lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Diabéticos; Hipertensos; Idosos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Camellia sinensis	Índice de Massa Corporal	Positivo
					Pressão Arterial	Positivo
The effect of inhalation aromatherapy in patients undergoing cardiac surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas; Pacientes Internados	Aromaterapia	Pressão Arterial	Sem efeito
The effect of pomegranate (Punica granatum) supplementation on metabolic status in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Punica granatum	Diabetes Mellitus	Sem efeito

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos	
The effect of propolis on anthropometric indices and lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Aioterapia	Colesterol	Positivo	
					Índice de Massa Corporal	Sem efeito	
					Triglicérides	Inconclusivo	
The Effect of Tai Chi Exercise on Lipid Profiles: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Diabéticos; Hipertensos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	HDL-Colesterol	Potencial positivo	
					LDL-Colesterol	Potencial positivo	
The Effect of Tai Chi on Cardiorespiratory Fitness for Coronary Disease Rehabilitation: A Systematic Review and Meta-Analysis	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, RCTs + Non RCTs	Adultos; Idosos; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Tai Chi	Pressão Arterial	Não informado	
The effect of Tai Chi on four chronic conditions-cancer, osteoarthritis, heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analyses.	Alto	Meta-análise, RCTs + Non RCTs	Adultos; Idosos; Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	Coronariopatias	Potencial positivo	
The Effect of Three Different Meditation Exercises on Hypertension: A Network Meta-Analysis	Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Hipertensos; Idosos	Meditação	Hipertensão Arterial	Potencial positivo	
					Pressão Arterial	Potencial positivo	
The effect of yoga practice on glycemic control and other health parameters in Type 2 diabetes mellitus patients: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Diabéticos	Práticas derivadas da Yoga	Dislipidemias	Positivo	
					Glicemia	Positivo	
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Positivo	
					Pressão Arterial	Potencial positivo	
					Colesterol	Potencial positivo	
The effectiveness of yoga in modifying risk factors for cardiovascular disease and metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos Saudáveis	Sistemas completos de Yoga	Glicemia	Potencial positivo	
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Potencial positivo	
					Pressão Arterial	Potencial positivo	
					Triglicérides	Potencial positivo	
					Colesterol	Potencial positivo	
				Yoga com outras intervenções	Glicemia	Potencial positivo	
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Potencial positivo	
					Triglicérides	Potencial positivo	
					Yoga não especificado	Colesterol	Potencial positivo
						Dislipidemias	Positivo
The effects of cinnamon supplementation on blood lipid concentrations: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Cinnamomum spp	Dislipidemias	Positivo	

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
The effects of cranberry on cardiovascular metabolic risk factors: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Vaccinium macrocarpon	Função Cardiovascular	Potencial positivo
The effects of mindfulness training on weight-loss and health-related behaviours in adults with overweight and obesity: A systematic review and meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Meditação	Compulsão Alimentar	Potencial positivo
The Effects of Mindfulness-Based Interventions on Diabetes-Related Distress, Quality of Life, and Metabolic Control Among Persons with Diabetes: A Meta-Analytic Review.	Criticamente Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Meditação	Obesidade	Potencial positivo
The Effects of Oral Consumption of Honey on Key Metabolic Profiles in Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Nondiabetic Individuals: A Systematic Review of Clinical Trials.	Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos Saudáveis	Aпитerapia	Glicemia	Potencial positivo
					Colesterol	Inconclusivo
					Glicemia	Inconclusivo
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Inconclusivo
					Índice de Massa Corporal	Inconclusivo
The Effects of Qigong on Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Diabéticos	Qi Gong	Pressão Arterial	Inconclusivo
					Triglicerídeos	Inconclusivo
					Diabetes Mellitus	Positivo
The Effects of Tai Chi on Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Tai Chi	Glicemia	Positivo
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Positivo
The Effects of Tai Chi Training in Patients with Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Tai Chi	Diabetes Mellitus	Potencial positivo
					Pressão Arterial	Sem efeito
The effects of traditional Chinese exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Exercício tradicional Chinês	Reabilitação Pós AVC	Potencial positivo
					Sequelas Neurológicas	Sem efeito
The effects of yoga among adults with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Meta-análise, RCTs + Non RCTs	Diabéticos	Práticas derivadas da Yoga	Reabilitação Pós AVC	Potencial positivo
					Diabetes Mellitus	Positivo
					Glicemia	Positivo
The effects of yoga on physical functioning and health related quality of life in older adults: a systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Idosos	Sistemas completos de Yoga	Diabetes Mellitus	Positivo
					Glicemia	Positivo
The efficacy and safety of herbal medicines used in the treatment of hyperlipidemia; a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Pacientes	Yoga não especificado	Colesterol	Positivo
					Índice de Massa Corporal	Positivo
					Allium sativum	Hiperlipidemias
					Glycyrrhiza glabra	Potencial positivo
					Silybum marianum	Hiperlipidemias

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
The efficacy of propolis on markers of glyceemic control in adults with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Aiterapia	Glicemia	Positivo
					Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Positivo
					Resistência à Insulina	Sem efeito
The hypotensive effect of Yoga's breathing exercises: A systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos	Yoga não especificado	Pressão Arterial	Positivo
The impact of cinnamon on anthropometric indices and glyceemic status in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of clinical trials.	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Cinnamomum spp	Diabetes Mellitus	Potencial positivo
The impact of Tai Chi and Qigong mind-body exercises on motor and non-motor function and quality of life in Parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos	Tai Chi	Reabilitação Pós AVC	Positivo
					Sequelas Neurológicas	Positivo
The impact of Tai Chi exercise on coronary heart disease: a systematic review.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Tai Chi	Coronariopatias	Positivo
The Use of Yoga to Manage Stress and Burnout in Healthcare Workers: A Systematic Review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Profissionais da Saúde	Práticas derivadas da Yoga	Pressão Arterial	Sem efeito
Therapeutic Chinese exercises (Qigong) in the treatment of type 2 diabetes mellitus: a systematic review.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Diabéticos	Qi Gong	Glicemia	Potencial positivo
Topical honey for the treatment of diabetic foot ulcer: A systematic review.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos + Estudos Observacionais	Indivíduos com Doenças Crônicas	Aiterapia	Úlcera de Pé Diabético	Inconclusivo
Traditional Chinese Exercise for Cardiovascular Diseases: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Exercício tradicional Chinês	Colesterol	Positivo
					Coronariopatias	Positivo
					Glicemia	Positivo
Traditional manual acupuncture combined with rehabilitation therapy for shoulder hand syndrome after stroke within the Chinese healthcare system: a systematic review and meta-analysis	Críticamente Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Acupuntura	Reabilitação Pós AVC	Positivo
Transcendental meditation for the primary prevention of cardiovascular disease.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Meditação	Angina Pectoris	Inconclusivo
					Pressão Arterial	Inconclusivo
Transcendental Meditation in the prevention and treatment of cardiovascular disease and pathophysiological mechanisms: An evidence-based review	Críticamente Baixo	Meta-análise, RCTs + Non RCTs	Adultos	Meditação	Hipertensão Arterial	Positivo
Using the International Classification of Functioning, Disability, and Health Model to Gain Perspective of the Benefits of Yoga in Stroke, Multiple Sclerosis, and Children to Inform Practice for Children with Cerebral Palsy: A Meta-Analysis.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos + Estudos Observacionais	Adultos; Crianças; Indivíduos com Doenças Crônicas	Sistemas completos de Yoga	Acidente Vascular Cerebral	Sem efeito
Warm-needle moxibustion for spasticity after stroke: A systematic review of randomized controlled trials.	Críticamente Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Pacientes	Moxibustão	Reabilitação Pós AVC	Inconclusivo
Wet cupping for hypertension: a systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Hipertensos; Pacientes	Ventoterapia	Hipertensão Arterial	Potencial positivo

Continuação da tabela da página anterior

Título do Estudo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfecho	Efeitos
Wuqinxí Qigong as an Alternative Exercise for Improving Risk Factors Associated with Metabolic Syndrome: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Qi Gong	Colesterol	Positivo
					HDL-Colesterol	Positivo
					LDL-Colesterol	Positivo
					Triglicédeos	Positivo
Yoga and hypertension: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Hipertensos	Sistemas completos de Yoga	Pressão Arterial	Positivo
Yoga and immune system functioning: a systematic review of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos com Doenças Crônicas	Sistemas completos de Yoga	Pressão Arterial	Positivo
Yoga as Antihypertensive Lifestyle Therapy: A Systematic Review and Meta-analysis.	Baixo	Metanálise, RCTs + Non RCTs	Hipertensos	Práticas derivadas da Yoga	Hipertensão Arterial	Positivo
Yoga for Adults with Type 2 Diabetes: A Systematic Review of Controlled Trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos; Diabéticos	Sistemas completos de Yoga	Glicemia	Potencial positivo
					Índice de Massa Corporal	Potencial positivo
					Pressão Arterial	Potencial positivo
Yoga for essential hypertension: a systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos	Yoga não especificado	Hipertensão Arterial	Positivo
Yoga for hypertension: a systematic review of randomized clinical trials.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Hipertensos	Yoga não especificado	Hipertensão Arterial	Inconclusivo
Yoga for metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Sistemas completos de Yoga	Colesterol	Sem efeito
					Glicemia	Sem efeito
					Hipertensão Arterial	Sem efeito
					Triglicédeos	Sem efeito
Yoga for secondary prevention of coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Cardiovasculares	Yoga não especificado	HDL-Colesterol	Positivo
					Índice de Massa Corporal	Positivo
					LDL-Colesterol	Sem efeito
					Pressão Arterial	Positivo
					Triglicédeos	Positivo
Yoga for stroke rehabilitation	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Práticas derivadas da Yoga	Pressão Arterial	Sem efeito
Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-related physiological measures: A meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Yoga não especificado	Colesterol	Positivo
					Glicemia	Positivo
					LDL-Colesterol	Positivo
					Pressão Arterial	Positivo

CABSIN
CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

cabsin.org.br

hcor

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE SÍRIA

hcor.com.br

OPAS

Organização
Pan-Americana
da Saúde

Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

paho.org/bireme